

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Detección del riesgo de muerte súbita cardíaca en deportistas de la Universidad Nacional de Colombia

Juan Camilo Murillo Coca

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de medicina, Departamento del movimiento corporal humano
Bogotá, Colombia

2023

Detección del riesgo de muerte súbita cardíaca en deportistas de la Universidad Nacional de Colombia

Juan Camilo Murillo Coca

Tesis o trabajo de investigación presentada(o) como requisito parcial para optar al título de:

Magister en fisioterapia del deporte y la actividad física

Director (a):

PhD. Wilder Andrés Villamil Parra.

Codirector (a):

PhD. Erica Mabel Mancera Soto.

Línea de Investigación:

Adaptaciones fisiológicas al deporte

Grupo de Investigación:

Grupo de Investigación en Adaptaciones a la hipoxia y al ejercicio

Universidad Nacional de Colombia

Facultad de medicina, Departamento del movimiento corporal humano.

Bogotá, Colombia

2023

*"La utopía está en el horizonte. Me
acerco dos pasos, ella se aleja dos
pasos. Camino diez pasos y el horizonte
se corre diez pasos más allá. Por mucho
que camine, nunca la alcanzaré.
Entonces, ¿para qué sirve la utopía?
Para eso, para caminar."*

*Eduardo Galeano-Palabras andantes
(1993).*

Declaración de obra original

Yo declaro lo siguiente:

He leído el Acuerdo 035 de 2003 del Consejo Académico de la Universidad Nacional. "Reglamento sobre propiedad intelectual" y la Normatividad Nacional relacionada al respeto de los derechos de autor. Esta disertación representa mi trabajo original, excepto donde he reconocido las ideas, las palabras, o materiales de otros autores.

Cuando se han presentado ideas o palabras de otros autores en esta disertación, he realizado su respectivo reconocimiento aplicando correctamente los esquemas de citas y referencias bibliográficas en el estilo Vancouver.

He obtenido el permiso del autor o editor para incluir cualquier material con derechos de autor. Por último, he sometido esta disertación a la herramienta de integridad académica, definida por la universidad.

Juan Camilo Murillo Coca.

Fecha 08/04/2025

Agradecimientos.

A la Maestría en Fisioterapia de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad Nacional de Colombia, por brindarme el espacio y las herramientas para desarrollar este trabajo de investigación.

Al Dr. Wilder Andrés Villamil Parra y Dra. Érica Mabel Mancera Soto directores de proyecto de investigación, por su invaluable orientación, paciencia y compromiso en cada etapa del proceso, agradezco mucho su disposición y gestión en para favorecer mi proceso de aprendizaje y el desarrollo del proyecto y actividades necesarias para la finalización de este.

Al Dr. Edgar Cristancho, por su colaboración y apoyo con el préstamo de equipos fundamentales para el desarrollo de esta investigación. A Jonathan Alexander Cortés, residente de tercer año de anestesiología, y a Juan Guillermo Zúñiga, médico especialista en medicina del deporte, por su disposición y colaboración en los procesos de evaluación y reporte de resultados en este trabajo.

A todos los deportistas participantes, quienes con su colaboración activa acudieron a las citas con la mejor disposición e intención de ser evaluados, demostrando compromiso y entusiasmo en cada etapa del proceso. Su participación fue fundamental para el desarrollo de esta investigación.

Al Departamento de Movimiento Corporal Humano por facilitar los espacios y recursos necesarios para llevar a cabo esta investigación, por la gran oportunidad de poder ser docente durante mi proceso de formación lo cual enriqueció enormemente el desarrollo de este proyecto. A a Deportes UNAL, quienes me ayudaron con la selección y citación de los deportistas requeridos para esta investigación.

A mi familia: mi madre, mi tía y su esposo, mi primo y mi abuela, quienes con su amor incondicional, paciencia y apoyo constante han sido mi mayor fuente de motivación y fortaleza. Por último al Asustín Marín quien en múltiples ocasiones me ayudó con la gestión de sistemas tecnológicos que facilitaron la evaluación y análisis de resultados de este proyecto.

¡Gracias totales!

Resumen.

Detección del riesgo de muerte súbita cardíaca en deportistas de la Universidad Nacional de Colombia

Introducción: La muerte súbita en el deporte es un evento trágico y catastrófico, con un alto impacto en la salud pública, especialmente en la población deportista. Los deportistas colombianos no son la excepción, y cada vez se reportan más casos de estos episodios. Sin embargo, la falta de investigaciones y registros estadísticos rigurosos dificulta el desarrollo e implementación de estrategias de prevención basadas en la prevalencia del riesgo. Teniendo en cuenta la información previamente detallada, este estudio tiene como objetivo determinar el riesgo de muerte súbita en los deportistas de las selecciones deportivas de la Universidad Nacional de Colombia.

Metodología: Se seleccionaron 101 deportistas entre 18 a 35 años de diferentes delegaciones deportivas cuyo componente estático y dinámico fuera entre moderado y alto según la clasificación en la conferencia Bethesda 36th, se implementó un protocolo de evaluación basado en las recomendaciones de la sociedad europea de cardiología y la asociación americana del corazón entre el 19 de noviembre del 2024 hasta el 19 de diciembre del 2024, dicho protocolo consto de; evaluación física, encuesta de tamizaje del riesgo y toma de un electrocardiograma en reposo, proyecto avalado por el comité de ética en investigación de la facultad de medicina de la Universidad Nacional de Colombia.

Resultados: En toda la muestra analizada, el 80% de los deportistas presentó cambios fisiológicos propios de la práctica deportiva. Además, se identificó una prevalencia del riesgo de muerte súbita del 10,89%, con 8 deportistas en riesgo según el ECG y 3 deportistas según la evaluación física. Se encontró una correlación positiva fuerte entre el tiempo de residencia en Bogotá y la tensión arterial sistólica ($r = 0,73$, $P = 0,014$). Asimismo, se observaron correlaciones negativas significativas entre los días de entrenamiento y el IMC ($r = -0,714$, $P = 0,020$), así como entre los minutos de entrenamiento y el IMC ($r = -0,789$, $P = 0,007$).

Conclusión: Se identificó una alta prevalencia de alteraciones electrocardiográficas y de evaluación física en la población evaluada, lo que resalta la importancia del control cardiovascular periódico y la planificación adecuada del entrenamiento en los deportistas de la Universidad Nacional de Colombia-Sede Bogotá.

Palabras clave: Deportistas universitarios, Muerte súbita del deportista, tamizaje preparticipativo.

Abstract

Detection of Sudden Cardiac Death Risk in Athletes from the National University of Colombia

Introduction: Sudden death in sports is a tragic and catastrophic event with a significant impact on public health, particularly among athletes. Colombian athletes are no exception, as cases of these episodes continue to be reported. However, the lack of research and rigorous statistical records hinders the development and implementation of prevention strategies based on risk prevalence. Given this context, the objective of this study is to determine the risk of sudden cardiac death in athletes from the sports teams of the National University of Colombia.

Methods: A total of 101 athletes aged 18 to 35 years from various sports delegations, whose static and dynamic components ranged from moderate to high according to the 36th Bethesda Conference classification, were selected. An evaluation protocol was implemented based on the recommendations of the European Society of Cardiology and the American Heart Association applied since 19th of November to 19th of December at 2024, these protocol consisting of a physical examination, a risk screening questionnaire, and a resting electrocardiogram. This study was approved by the Research Ethics Committee of the Faculty of Medicine at the National University of Colombia.

Results: Among the analyzed sample, 80% of the athletes exhibited physiological changes associated with sports practice. Additionally, a sudden cardiac death risk prevalence of 10.89% was identified, with eight athletes at risk according to ECG findings and three athletes based on the physical evaluation. A strong positive correlation was found between the duration of residence in Bogotá and systolic blood pressure ($r = 0.73$, $P = 0.014$). Furthermore, significant negative correlations were observed between training days and BMI ($r = -0.714$, $P = 0.020$), as well as between training minutes and BMI ($r = -0.789$, $P = 0.007$).

Conclusion: A high prevalence of electrocardiographic abnormalities was identified in athletes, highlighting the need for periodic evaluations. Additionally, correlations were found between altitude and blood pressure, as well as between training volume and BMI, underscoring the importance of cardiovascular monitoring and proper training planning for athletes at the Bogotá campus of the National University of Colombia.

Keywords: University athletes, Sudden cardiac death in athletes, Pre-participation screening.

CONTENIDO

Introducción.....	13
1. Capítulo 1. Marco referencial.....	15
1.1 Antecedentes.....	15
1.2 Planteamiento del problema.....	19
1.3 Justificación.....	20
2. Capítulo 2. Marco teórico.....	22
2.1 Corazón del deportista.....	22
2.1.1 Alteraciones cardiovasculares en el corazón del deportista asociadas a intensidad y frecuencia de entrenamiento.....	23
2.2 Muerte súbita.....	24
2.3 Electrocardiograma del deportista.....	25
2.4 Tipos de deporte por carga, intensidad y VO ₂ máximo.....	26
3. Capítulo 3. Marco metodológico.....	28
3.1 Pregunta de investigación.....	28
3.1.1 Subpreguntas de investigación.....	28
3.2 Objetivo general.....	28
3.3 Objetivos específicos.....	28
3.4 Hipótesis.....	29
3.4.1 Hipótesis de trabajo.....	29
3.4.2 Hipótesis estadística.....	29
3.5 Diseño de la investigación.....	29
3.5.1 Diseño y población.....	29
3.5.1.1 Criterios de inclusión:.....	30
3.5.1.2 Criterios de exclusión:.....	30
3.5.1.3 Selección de muestra.....	30
3.5.2 Reclutamiento y divulgación de convocatoria a proyecto de investigación.....	32
3.5.2.1 Momentos de medición y ejecución.....	33
3.5.3 Protocolo para toma de un ECG.....	33
3.5.4 Recurso humano evaluador.....	35
3.6 Variables de resultados.....	36
3.6.1 Operacionalización de variables.....	39
3.7 Sesgos y mecanismos de control.....	39

3.8	Análisis de datos.....	40
3.8.1	Cálculo del tamaño muestral.....	40
3.8.2	Determinación de error tipo 1 y tipo 2.....	41
3.8.3	Determinación estadística.....	41
3.8.4	Fuentes de datos.....	42
3.8.5	Estadísticos.....	42
3.11	Consideraciones éticas.....	44
3.11.1	Principios éticos aplicados durante el desarrollo de la investigación.....	45
3.11.2	Posibles complicaciones durante la medición del electrocardiograma.....	46
3.11.3	Propiedad intelectual.....	46
4.	Capítulo 4. Informe de producción científica.....	47
4.1	Registro y publicación del protocolo en Clinical Trials.....	47
4.2	Participación en el 3er Simposio Cochrane Colombia.....	47
4.3	Divulgación de proyecto de investigación en clases de línea de profundización pregrado Universidad Nacional de Colombia.....	48
4.4	Divulgación de proyecto de investigación en clases de pregrado Universidad de la Sabana.....	48
 ¡Error! Marcador no definido.	
5.	Capítulo 5. Resultados.....	48
5.1	Caracterización de la muestra analizada.....	48
5.1.2	Distribución por raza.....	49
5.1.3	Distribución por modalidad deportiva.....	50
5.1.4	Distribución por deporte y sexo biológico asignado al nacer.....	51
5.1.5	Distribución por selecciones distritales o nacionales.....	52
5.1.6	Resultados encuesta de tamizaje cardiovascular.....	52
5.1.9	Resultados en electrocardiogramas a deportistas.....	56
5.1.10	Hallazgos electrocardiográficos de la muestra evaluada.....	59
5.2	Prevalencia de riesgo y factores electrocardiográficos asociados al deporte.....	61
5.3	Interacción entre variables deportivas y riesgo de muerte súbita.....	67
6.	Capítulo 6. Discusión de resultados.....	69
7.	Conclusiones y recomendaciones.....	75
7.1	Conclusiones.....	75
7.2	Recomendaciones.....	76
8.	Bibliografía.....	77

9. Anexos.....	83
1- Ficha publicitaria convocatoria de investigación.....	¡Error! Marcador no definido.
2- Tabla de operacionalización de variables.....	83
3- Consentimiento informado manejo de información correspondiente a toma de electrocardiograma del deportista, formato de cargas de entrenamiento y encuesta de tamizaje cardiovascular.....	85
4-Encuesta de tamizaje cardiovascular.	89
5-Tabla de recolección de carga de entrenamiento por semana.	90
6- Recomendaciones para la medición del riesgo de muerte súbita.....	90
7- Carta de agradecimiento por participación.....	93
8- Poster informativo sobre la muerte súbita.....	94
9- Participación en el 3er Simposio Cochrane Colombia.	96
10 participación en clases universitarias.	97

Lista de tablas.

Tabla 1-Distribución de los deportistas medidos.....	31
Tabla 2-VARIABLES de resultado.	36
Tabla 3-Sesgos y mecanismos de control.....	39
Tabla 4-Metodología de las variables y estadísticos.	42
Tabla 5-Características generales de los participantes	49
Tabla 6-Distribución por raza.....	50
Tabla 7-Distribución por modalidad deportiva.	50
Tabla 8-Distribución por deporte y sexo biológico asignado al nacer.....	51
Tabla 9-Distribución por selecciones distritales o nacionales.	52
Tabla 10-Encuesta de tamizaje cardiovascular.....	54
Tabla 11-Electrocardiogramas de los deportistas evaluados.....	56
Tabla 12-Hallazgos electrocardiográficos de la muestra.	60
Tabla 13-Resultados de evaluación física en deportistas.....	68

Lista de ilustraciones.

Ilustración 1-Criterios positivos, limítrofes y negativos a tener en cuenta en un ECG del deportista (Sharma et. Al, (2017)	26
Ilustración 2-Tipos de deporte según la intensidad consumo de oxígeno y porcentaje de frecuencia cardíaca máxima (BETHESDA 36th 2006)	27
Ilustración 3-Esquema de procesos (autoría propia).....	33
Ilustración 4-Posición de electrodos para toma de ECG	34
Ilustración 5-Esquema del proceso. (autoría propia), ECG: Electrocardiograma	35

Ilustración 6--Resumen de los ECGs con riesgo encontrados en el estudio.....67

Lista de abreviaturas.

- UNAL-UN: Universidad Nacional de Colombia.
- MS: Muerte súbita.
- MSC: Muerte súbita cardíaca.
- CAC: Colegio Americano de Cardiología.
- AHA: Asociación Americana del Corazón.
- ESC: Sociedad Europea de Cardiología.
- FIFA: Federación Internacional de Fútbol Asociación.
- ECG: Electrocardiograma.
- OMS: Organización Mundial de la Salud.
- LPM: Latidos por minuto.
- AV: Atrio ventricular o auriculoventricular.
- mV: Milivoltios.
- HVI: Hipertrofia ventricular izquierda.
- HVD: Hipertrofia ventricular derecha.
- UNAL: Universidad Nacional de Colombia.
- MTB: Ciclo montañismo
- RA: Brazo derecho.
- LA: Brazo izquierdo.
- LL: Pierna izquierda.
- RL: Pierna derecha.
- SPA: Sustancias psicoactivas.
- EPS: Entidad promotora de salud.
- HIF-1 α ; Factor inducible por la hipoxia 1-alfa.
- EPO: Eritropoyetina.
- Hb: Hemoglobina.
- Hcto: Hematocrito.
- LH: Vivir en altura.
- TH: Entrenar en altura.
- TL: Entrenar a baja altura.

- VEGF: Factor de crecimiento endotelial vascular.

INTRODUCCIÓN.

El deporte durante muchos años se ha presentado como una estrategia de fomento de la salud y prevención de la enfermedad. Sin embargo, conforme avanzan las investigaciones científicas se van encontrando cada vez más teorías que demuestran totalmente lo contrario (1), mostrando que la práctica continua, estructurada y progresiva va generando respuestas agudas y crónicas potencialmente dañinas para la salud de las personas que lo realizan si no son adecuadamente monitorizadas y evaluadas periódicamente (2,3). Dentro de las respuestas, poco frecuentes, es la muerte súbita de origen cardiovascular (MSC), un evento poco común, pero de gran impacto social, ya que los deportistas son vistos como referentes de salud y bienestar en la sociedad. Aunque la prevalencia e incidencia son bajas(2,4), su desenlace fatal genera un fuerte impacto tanto en los atletas como en la población en general.

La MSC se define como la muerte súbita, repentina e inesperada, que ocurre de forma instantánea o en pocos minutos en una persona considerada como sana (5). El Colegio Americano de Cardiología (CAC), la Asociación Americana del Corazón (de sus siglas en inglés AHA) y la Sociedad Europea de Cardiología (de sus siglas en inglés ESC) coinciden en definir la muerte súbita como aquel evento que acontece de forma natural (no violenta) e inesperada, en un intervalo de menos de una hora desde el inicio de los síntomas premonitorios, en una persona con aparente buen estado de salud, que se encuentra realizando sus actividades habituales en el momento del evento (3,6,7).

La MSC en el deporte es un evento trágico, catastrófico y de interés para la salud pública, específico en la población deportista (6). La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) en el 2009, reportó que la incidencia de este tipo de patología es muy baja, dado que solo se produce en aproximadamente uno de cada 100.000 deportistas y la mayoría de los afectados sufren algún tipo de enfermedad cardíaca congénita (8,9). Sin embargo, por ser un evento tan catastrófico con resultados y desenlaces fuertes como la muerte, es de interés poder realizar una valoración preparticipativa que permita al equipo médico deportivo tener un riesgo detectado por medio de la prevalencia de este y con ello prevenir los desenlaces anteriormente mencionados.

Los criterios de riesgo de MSC en el deporte varían según la edad, esto se debe a las diferencias en sus causas(1,10). Antes de los 18 años, predominan enfermedades congénitas o hereditarias, como la miocardiopatía hipertrófica y las canalopatías, mientras que después de los 35 años, el

principal factor es la enfermedad arterial coronaria, asociada al envejecimiento y factores de riesgo cardiovascular. Esta distinción orienta la evaluación, manejo y prevención en cada grupo etario.(11–13).

El alcance de este proyecto fue identificar el riesgo de muerte súbita en deportistas élite de la Universidad Nacional sede Bogotá con edades entre 18 y 35 años utilizando en un electrocardiograma (ECG) de 12 derivaciones una evaluación de historia clínica y evaluación física, cuyo diseño investigativo fue un estudio de prevalencia del fenómeno previamente mencionado.

Este documento se encuentra estructurado por capítulos que corresponden análisis teórico y referencial de la temática, la propuesta metodológica del proyecto y resultados obtenidos del mismo. Los capítulos se presentan de la siguiente manera:

Capítulo 1: Marco referencial. En este capítulo se exploran los antecedentes científicos que respaldan la investigación, revisando estudios previos y su impacto en el área de estudio. También se analiza el problema de investigación, identificando su contexto, relevancia y las principales brechas de conocimiento. Además, se plantea la justificación del trabajo, destacando su importancia tanto en el ámbito teórico como en la aplicación práctica, con el propósito de aportar soluciones o nuevas perspectivas al tema abordado.

Capítulo 2: Marco teórico. Aquí se construyó la base conceptual de la investigación, abordando las teorías y modelos más relevantes que ayudan a comprender el fenómeno en estudio. A través de una revisión de literatura especializada, se establecen los fundamentos clave que guiarán el análisis y la interpretación de los resultados. Este apartado permite conectar el problema con el conocimiento existente, asegurando un enfoque sólido y bien estructurado.

Capítulo 3: Marco metodológico. En este capítulo se definieron con claridad los objetivos, las preguntas de investigación y las hipótesis que guiaron el estudio. Además, se describe en detalle la población participante, detallando los criterios de selección. También se detallan los métodos y procedimientos utilizados para la recolección y análisis de datos, garantizando la rigurosidad del estudio. Finalmente, se presentaron los aspectos clave de la intervención, especificando cómo se llevó a cabo y qué herramientas o técnicas se emplearon para evaluar su impacto.

Capítulo 4: Informe de producción científica. En este apartado se describen las actividades en las cuales se dio visibilidad del proyecto como lo son ponencias, congresos nacionales,

invitaciones a socialización de proyecto en asignaturas de pregrado y registro de protocolo en plataforma Clínica Trials.

Capítulo 5: Resultados. Este capítulo presenta los hallazgos del estudio, iniciando con la caracterización de la muestra, que incluye variables sociodemográficas y antropométricas. Luego, se exponen los resultados por deporte, identificando diferencias según la disciplina. También se analizan los datos según sexo y volumen de entrenamiento, evaluando su relación con el riesgo cardiovascular, también se presentan los resultados de la evaluación electrocardiográfica de la muestra y hallazgos de la evaluación física. Finalmente, se reporta la prevalencia del riesgo en la muestra general, proporcionando un panorama global sobre la salud cardiovascular de los deportistas evaluados así como los análisis de correlación significativos en la muestra.

Capítulo 6: Discusión de resultados. Aquí se integran los resultados y se comparan con referentes nacionales e internacionales. Se analiza la prevalencia del riesgo de muerte súbita, su relación con la edad deportiva, las diferencias según sexo y el impacto de la carga de entrenamiento. Además, se discuten implicaciones clínicas y preventivas, destacando la importancia del monitoreo cardiovascular en deportistas y sugiriendo futuras líneas de investigación, finalmente se identifican fortalezas y debilidades del proyecto en cuestión.

1.CAPÍTULO 1. MARCO REFERENCIAL.

1.1 Antecedentes.

El estudio realizado por Vessella et. Al, (2019) el cual caracterizó a una población de 5910 atletas de alto rendimiento italianos aparentemente sanos, en donde realizó un proceso específico de valoración preparticipativa, incluyendo un electrocardiograma de 12 derivaciones, se encontró que un 88 (1,5%) del total de la población sufrían de riesgo de sufrir de un episodio de MSC De estos grupos, 32(0,5%) debieron ser descalificados temporal (15 deportistas) o permanentemente (17 deportistas) de la práctica deportiva de alto rendimiento, dado el alto riesgo al cual estaban expuestos(4).

Por su parte Doménico Corrado et. Al, (2018), uno de los referentes mundiales en el estudio del riesgo de muerte súbita, realizó un estudio de cohorte retrospectiva, en el que se realizó una caracterización epidemiológica de los casos reportados 10 años atrás en España de muerte súbita en deportistas. Este autor reportó una incidencia aproximada de 2.3 casos por cada

100.000 atletas al año, mostrando como principal causa de muerte súbita las enfermedades miocárdicas(10,11,14); dicho protocolo fue aplicado basado en recomendaciones de la ESC.

Han et. Al, (2023) indican que la epidemiología de este fenómeno es altamente variable y depende de múltiples factores como lo pueden ser:

1. **Edad:** asociado principalmente en deportistas mayores de 35 años, cuya incidencia reportada en la literatura es dada por enfermedad aterosclerótica con una incidencia de 6.64/100.000 personas por año, a comparación de los deportistas con edades menores a 35 con una incidencia reportada de 0.47-1.21/100.000 por año reportado(15).
2. **Sexo:** Varios estudios han demostrado que la mortalidad es más alta en el deporte masculino que el femenino, con cifras obtenidas de 2.6/100.000 personas al año para hombres y 1.1/100.000 por año para mujeres , dicha diferencia se encuentra asociada directamente por los estrógenos como factor protector en las mujeres(1).
3. **Etnia:** se estimó que los deportistas afroamericanos presentan el triple de riesgo de presentar un evento cardíaco asociado al deporte con una incidencia de 5.6/100.000 personas por año a comparación con otras etnias(1).
4. **Intensidad y tipo de deporte:** Este apartado generalmente se relaciona con la intensidad del deporte y el VO₂ necesario para el desarrollo de este, dicha relación se explicó durante la conferencia Bethesda 36th(16). En Estados Unidos se reportó una incidencia de 1.0/100.000 al año en el básquetbol, mientras que para Europa se encontró una incidencia de 6.8/100.000 al año en futbolistas jóvenes evaluados con ECG y encuesta preparticipativa.

Por otro lado, Finocchiaro et, al. (2024) presentan una actualización del estado del arte sobre la muerte súbita, en la que se reportan los datos recopilados durante los últimos diez años por la Asociación Nacional de Deportistas Universitarios de los Estados Unidos. En este informe, se registra una incidencia de 1,9 casos por cada 100.000 deportistas, en jóvenes entre los 17 y 24 años de edad(17), Cabe destacar que, durante el periodo analizado, se registraron 158 casos de deportistas que sobrevivieron a un evento de muerte súbita y 173 casos con desenlace fatal. El estudio resalta que uno de los factores determinantes en dichos desenlaces fue la presencia o ausencia de mecanismos de prevención adecuados, así como la disponibilidad de sistemas de respuesta eficientes. Estos incluyen la intervención oportuna de personal altamente capacitado, lo cual podría reducir significativamente la mortalidad en esta población. Asimismo, el informe

señala que la probabilidad de presentar un evento cardiovascular es diez veces menor en deportistas de sexo femenino en comparación con los de sexo masculino, atribuyendo esta diferencia a factores hormonales y al remodelado cardíaco característico de cada sexo(17).

Consecuentemente, García en el 2017 en un estudio de prevalencia con 80 deportistas élite de la Universidad de Antioquia, cuya participación deportiva requería de un componente dinámico de moderado a alto explicado en Bethesda 36th, utilizó estrategias como: examen médico preparticipativo cardiovascular, cuestionario de tamizaje cardiovascular de la sociedad europea de cardiología, que consta de un cuestionario para conocer antecedentes familiares y personales de salud, acompañados de un ECG de 12 derivaciones. Se encontró una prevalencia del 76.3% como corazón del deportista y un de 3.8% de prevalencia de riesgo de presentar un evento de súbita(18). Además de dichos resultados reportados, se demostró que dichos mecanismos de evaluación son útiles para la prevención de un evento trágico como lo es la muerte súbita. Además de este documento, no se encuentra más evidencia con cifras que respalden modelos de toma de decisiones en el país.

Los autores anteriormente mencionados coinciden en que la evaluación preparticipativa en el deporte es de vital importancia a la hora de prevenir la presencia de casos de muerte súbita en el deporte. Además de que una adecuada estimación de la prevalencia del riesgo podría significar en el establecimiento mecanismos específicos de prevención manteniendo la práctica del deporte dentro de los ambientes de seguridad para la población.

Por otro lado, en deportistas y personas sanas, la exposición prolongada a la altitud desencadena una serie de adaptaciones fisiológicas en los sistemas cardiovascular, hematológico y vascular, como respuesta a la menor disponibilidad de oxígeno. Estas adaptaciones buscan optimizar la captación, el transporte y la utilización del oxígeno, esenciales para mantener el rendimiento físico en condiciones de hipoxia(19).

Uno de los principales efectos es el incremento en la producción de eritropoyetina (EPO), una hormona estimulada por la hipoxia tisular. Esta, a su vez, promueve la proliferación de glóbulos rojos, elevando los niveles de hemoglobina (Hb) y hematocrito (Hcto), lo cual mejora la capacidad de transporte de oxígeno en sangre y puede influir positivamente en el consumo máximo de oxígeno ($VO_{2\text{máx}}$)(19). Por ejemplo, un estudio en atletas juveniles femeninas residentes a una altitud moderada (2525 msnm) que entrenaron durante 30 días en altitud elevada (3345 msnm) reportó un aumento significativo en los niveles de Hcto (de $44.4 \pm 2.4\%$ a $48.0 \pm 2.1\%$) y de Hb

(de 14.7 ± 0.8 g/dL a 16.1 ± 0.7 g/dL), confirmando el impacto de este tipo de entrenamiento sobre las variables sanguíneas(19).

Estas respuestas adaptativas se inician con una ventilación más rápida y profunda como mecanismo inmediato ante la hipoxia, pero progresivamente se consolidan a través de rutas moleculares reguladas por el factor inducible por hipoxia (HIF-1 α)(19,20). Este factor activa la expresión de genes que regulan procesos claves como la producción de EPO y la angiogénesis, permitiendo una mayor eficiencia en la utilización del oxígeno disponible. Además, se ha demostrado que estrategias como “vivir en altitud y entrenar en altitud” (LH+TH) o “vivir en altitud y entrenar en baja altitud” (LH+TL) generan aumentos sostenidos en el volumen de eritrocitos y en la concentración de Hb en atletas(21). Incluso el modelo “vivir en baja altitud y entrenar en altura” (LL+TH), que expone a los atletas a hipoxia solo durante los entrenamientos, ha demostrado mejoras en el rendimiento aeróbico al nivel del mar(22).

Adicionalmente, los ambientes simulados de hipoxia, como las cámaras hipobáricas o el entrenamiento hipóxico intermitente (IHT), también son utilizados con el propósito de inducir respuestas similares, estimulando la liberación de EPO y la expansión de la masa eritrocitaria. Estas estrategias permiten replicar los beneficios del entrenamiento en altitud en contextos controlados y con mayor seguridad. Desde la perspectiva cardiovascular, se ha observado que a partir de los 2000 msnm ocurren adaptaciones funcionales como la disminución de la frecuencia cardíaca máxima y, con ello, del gasto cardíaco máximo(19,22,23). Sin embargo, tras un periodo de aclimatación, se logra una oxigenación pulmonar más eficiente y una mejor distribución del flujo sanguíneo.

En cuanto al sistema vascular, se ha demostrado que el ejercicio físico, incluso en condiciones normóxicas, incrementa la expresión del factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF), mediado también por la activación del HIF-1 α (19,20). Este proceso favorece la angiogénesis, particularmente en el músculo esquelético, incrementando la densidad capilar y optimizando el intercambio de gases. En personas sometidas a esfuerzos aeróbicos en hipoxia, se ha identificado una inhibición de la proteína VHL, lo que reduce la degradación de HIF-1 α y facilita su acumulación y activación nuclear, promoviendo la transcripción de genes como el VEGF(20).

1.2 Planteamiento del problema.

Las causas de MS en el deportista menor a 35 años se explican desde los cambios fisiológicos y anatómicos característicos de la práctica del deporte de alto rendimiento en el tejido cardíaco (24). La causa primaria de MSC en el deportista es de origen cardíaco con un 80% de las causas totales reportadas en la literatura (4,10,18). Esto relacionado, en primera medida, a cambios anatómicos y fisiológicos que modifican las propiedades mecánicas y eléctricas cardíacas que se dan por la práctica continua de un deporte de alto rendimiento. Esta práctica debe ser sistemática, de alta intensidad, continua y frecuente (25). El régimen de los deportistas de alto rendimiento usualmente se caracteriza por entrenar todos los días, incluso hasta doble jornada. Consecuentemente, este entrenamiento produce grandes adaptaciones que le permiten al deportista mejorar su rendimiento. Sin embargo, algunas de estas adaptaciones no se consideran saludables para el organismo, generando un riesgo de sufrir de un evento cardíaco (26,27).

Una de las estrategias para disminuir la incidencia de muerte súbita, que ha sido propuesta por Corrado et. Al, (2006), Brugada et. Al, (2010), Schmied et. Al, (2014) y Vessella et. Al, (2019) son las evaluaciones pre participativas, las cuales incluyen un examen electrocardiográfico (ECG) (2,10); esta es la más recomendada por la AHA, CAC y ESC y el examen de predilección a la hora de realizar una adecuada prevención de la muerte súbita(28). El ECG presenta una sensibilidad del 93% y una especificidad del 94% reportadas en la literatura, lo cual lo muestra como una prueba eficiente y necesaria para poder desarrollar dichos procesos(7,29).

Schmied et. al, (2014) describen los cambios que pueden observarse en un electrocardiograma (ECG) de un deportista, diferenciando aquellos considerados normales o esperados —como parte de las adaptaciones fisiológicas al ejercicio, conocidas como 'corazón del deportista'— de aquellos que se clasifican como anormales. Estos últimos, en su mayoría asociados a alteraciones genéticas o adaptaciones inadecuadas al entrenamiento, pueden aumentar el riesgo de que el deportista sufra un evento de muerte súbita (30). Serratosa et. al, (2017) realizaron una actualización de los hallazgos patológicos y no patológicos en la valoración ECG del deportista, incluyendo hallazgos limítrofes, donde se deben tener criterios para definir si el deportista tiene o no riesgo de sufrir de muerte súbita(31). Lo anterior, llevó a añadir el ECG como un examen obligatorio dentro de la evaluación preparticipativa de los deportistas, y actualmente está incluido en algunos protocolos de detección de riesgo de muerte súbita (32,33).

En Colombia, se ha documentado la aplicación de un protocolo diagnóstico en población deportista del departamento de Antioquia para deportistas de la Universidad de Antioquia (18), el cual consta de un esquema de valoración inicial (examen médico, cuestionario y ECG de 12 derivaciones); Sin embargo, no se cuenta con suficientes datos estadísticos ni con un modelo definido por parte de las entidades deportivas universitarias para la valoración cardiovascular de los deportistas. Actualmente, Colombia no cuenta con bases de datos consolidadas que incluyan estadísticas y una caracterización detallada de los deportistas universitarios, lo cual dificulta el desarrollo de modelos preventivos específicos y contextualizados para esta población. Teniendo en cuenta lo anterior, se identifica la necesidad de seguir evaluando y generando información específica sobre la prevalencia de la muerte súbita en la población colombiana por lo cual, esta investigación pretende determinar el riesgo de muerte súbita en deportistas de las selecciones deportivas de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá.

1.3 Justificación.

La práctica regular de ejercicio físico (entendida esta como una acumulación mínima de 150 a 300 minutos de actividad física moderada, o 75 minutos de vigorosa a la semana OMS (34)) disminuye entre un 30-50% el riesgo de presentar a futuro un evento cardiovascular (25). En consecuencia, Merghani et. Al (2016) describe las relaciones dosis respuesta al ejercicio, relacionado con la intensidad y duración de la carga de entrenamiento realizado por el deportista. El exceso de la exposición a intensidades y volúmenes elevados puede resultar alteraciones cardiovasculares no siempre benéficas; ejemplo de esto es el denominado “Corazón del deporte”, en el cual se presentan adaptaciones cardíacas estructurales y electrofisiológicas, inicialmente en respuesta a las demandas físicas de la tarea (15,35), pero que pueden resultar potencialmente nocivas para la salud de quien realiza dicha práctica.

Durante la conferencia “*Bethesda 36th y recomendaciones de consenso de la Sociedad Europea de Cardiología revisadas : una comparación de los criterios estadounidenses y europeos para la elegibilidad y descalificación de atletas competitivos con anomalías cardiovasculares*” (36), se describieron los cambios estructurales y electrofisiológicos propios de la práctica deportiva, además de una clasificación de los deportes por intensidad y componente estático incremental con el objetivo de relacionar los diferentes hallazgos electrofisiológicos y anatómicos asociados al deporte y sus respectivas cargas físicas(36), concluyendo que la presencia de estos es nociva, y que depende estrechamente de la intensidad del ejercicio, el componente estático incremental

y el volumen de entrenamiento del deportista(16). Lo anterior, se puede evidenciar en deportes como boxeo, canotaje, ciclismo, decatión, remo, triatlón y atletismo, deportes con mayor componente dinámico y más riesgo de muerte súbita (16).

El análisis estadístico del continente americano muestra que la mayoría de los casos reportados ocurren en Norteamérica, especialmente en Estados Unidos, donde la incidencia de muerte súbita en atletas menores de 35 años varía entre 0.6 y 3.6 por cada 100,000 por año.(37). Para el caso de sur América, este evento trágico y de interés en salud pública no cuenta con estadísticas claras y precisas para dar una magnitud de este fenómeno en esta región del mundo (37,38). No obstante, Bassi et. Al (2023), determinaron algunos datos estadísticos reportados por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) sobre muerte súbita de futbolistas suramericanos en estadios de fútbol, mostrando 80 casos por año, en este reporte se identificó que la patología principal fue la Cardiomiopatía Hipertrófica, con una tasa de supervivencia del 4%(38), dándole especial importancia a mantener ambientes cardio protegidos en el ámbito deportivo.

La FIFA en el registro de muerte súbita del 2020 realizado por Egger et. Al (2020), quien revisó los casos de MSC presentados en futbolistas de todo el mundo entre los años 2014-2018, reveló que, de los 617 casos reportados el 34% de estos se presentaban en deportistas con edades mayores a los 35 años, cuya etiología principal en la mayoría de estos casos era de origen aterosclerótico. Para los deportistas menores, las principal causa de muerte varió por región, mostrando en Norte América la anomalía de la Arteria Coronaria como principal causa con un 33% y para centro y sur América como causa primaria la cardiomiopatía hipertrófica con un 42% de todos los casos reportados(39). En Colombia, encontramos el caso del futbolista Andrés Balanta de 23 años, quien en el 2025, después de realizar la práctica deportiva con el club Atlético Tucumán de Argentina, falleció al presentar un evento cardiovascular (40).

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante determinar los cambios fisiológicos que podrían presentarse en el deporte y que podrían presentar como factor de riesgo a la MSC (8). Por otro lado, se concibe al deportista como un ideal de salud en la sociedad, lo que puede tener una influencia directa en cualquier persona, por ende, es importante evaluar la prevalencia de este fenómeno en el deportista, para así generar políticas de salud en donde la prevención de esta haga parte del eje principal de desarrollo en el deporte formativo y de alto rendimiento.

A pesar de que a nivel mundial se han establecido modelos predictivos de riesgo de muerte súbita, en Colombia no se han estipulado estas herramientas como una ruta que permita, de manera válida y precisa para estimar el riesgo de muerte súbita en el deportista; por consiguiente, es necesario la investigación de los factores de riesgo que incidan sobre la prevalencia de la muerte súbita en deportistas de Colombia, y con esto tener un panorama claro sobre el riesgo de MSC de esta población, para con esto poder implementar medidas de prevención y control de este fenómeno en el país. El no tener esta ruta diagnóstica representa un problema de salud pública ya que no se puede medir, prevenir ni evaluar a tiempo, enfrentándonos a un panorama de incertidumbre cuando se presentan estos casos.

Por lo anterior, con esta investigación se buscó determinar la prevalencia de riesgo de muerte súbita cardíaca en deportistas de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, con la finalidad de aportar nuevo conocimiento sobre este campo en Colombia.

2. CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO.

2.1 Corazón del deportista.

El corazón del deportista es un tipo de corazón específico que presenta adaptaciones anatómicas, eléctricas y fisiológicas, las cuales se dan por la práctica continua de un deporte (4). Yanez et. Al (2012) define el corazón del deportista como aquel corazón con adaptaciones cardiovasculares, debido a la práctica deportiva. Estas adaptaciones son, tanto centrales, como periféricas. Para que estas adaptaciones sean consideradas como parte del corazón del deportista, tienen como requisito básico el antecedente de una práctica deportiva sistemática, intensa, frecuente y prolongada, y de la existencia de rendimientos físicos superiores(6).

Existen dos tipos de alteraciones en el corazón por causa del deporte y que se considera sin riesgo inmediato al deportista: 1. Alteraciones a nivel estructural, tales como cambios en el grosor de distintas estructuras miocárdicas, 2. Alteraciones a nivel electrofisiológico, como pueden ser alteraciones en el ritmo y variabilidad de la frecuencia cardíaca según el deporte que se practique (15,32).

2.1.1 Alteraciones cardiovasculares en el corazón del deportista asociadas a intensidad y frecuencia de entrenamiento.

En deportistas, los cambios en el entrenamiento, incluso en atletas ya entrenados, puede inducir adaptaciones estructurales y electrofisiológicas significativas, lo que sugiere que los regímenes de entrenamiento influyen en la estructura cardíaca más allá del remodelado ya presente por la carga de entrenamiento a largo plazo(41). Sanchis et. Al, (2024) Un entrenamiento de intensidad moderada a alta, evaluado mediante un puntaje FIT, muestra que un menor tiempo para completar 10 km (40–49 minutos = 2 puntos; menos de 40 minutos = 3 puntos) se asocia con un mejor rendimiento deportivo y con adaptaciones cardiovasculares favorables en el deportista; en consecuencia, un entrenamiento de mayor frecuencia (entre 3-4 días por semana = 2, 6-7 días por semana = 3) y durante más tiempo (>5 horas por semana) se asocia con cambios en la estructura y función auricular(42,43).

2.1.1.1 Alteraciones a nivel estructural en el corazón del deportista.

Se han reportado diversos tipos de remodelación cardiovascular dependiendo de las cargas aplicadas a nivel cardíaco las cuales están descritas por Serratos et. Al, (2017) (31) como:

- Hipertrofias concéntricas en deportes de potencia o con alto componente estático, normalmente asociado a altas cargas de presión a nivel cardíaco por la demanda propia del deporte (31,35).
- Hipertrofias excéntricas asociada a altas cargas de volumen propios de deportes de resistencia o con alto componente dinámico (24,31,35).
- Aumento del grosor de tabique auriculoventricular (25,35).
- Aumento en el número de capilares sanguíneos por área en el corazón o también llamado angiogénesis (24,25).

Este tipo de alteraciones estructurales que describe Cordero en el 2014, impactan directamente en las condiciones hemodinámicas del deportista, alterando volúmenes cardíacos, específicamente volumen sistólico y diastólico. Esto impacta directamente en la fracción de eyección del deportista, mejorando la cantidad de sangre que llega a los músculos (12,25).

2.1.1.2 Alteraciones a nivel eléctrico en el corazón del deportista

Por otro lado, se presentan alteraciones eléctricas en el corazón, viéndose reflejadas en los cambios a nivel del tono vagal, el cual, está directamente relacionado con la frecuencia cardiaca (25,44). Las alteraciones eléctricas más comunes son:

- Bradicardia sinusal, definida como una frecuencia cardiaca menor a 60 latidos por minutos (lpm), cuando el nódulo sinusal actúa como marcapasos primario (45).
- Bloqueo AV de primer grado, definido como una prolongación anormal del intervalo PR (mayor a 0,2 s). Cada onda P va seguida de un complejo QRS, pero con un intervalo PR prolongado de forma constante (45).
- Repolarización precoz ventricular, definida como la elevación del punto J mayor o igual a 0,1 mV, a menudo en forma lenta o con una muesca, seguida de elevación del segmento ST en 2 o más derivaciones contiguas (24).
- Extrasístoles ventriculares, definida como un latido adicional producido por una activación eléctrica anómala que se origina en los ventrículos (cavidades cardíacas inferiores) antes de lo que se produciría un latido cardíaco normal (31).

2.2 Muerte súbita.

Díaz (2010) define la muerte súbita como la muerte repentina e inesperada, que ocurre de forma instantánea o en pocos minutos en una persona considerada como sana (5), esta a su vez presenta dos tipos específicos de muerte súbita, la traumática y no traumática:

Muerte súbita traumática: Es aquella que es causada por choques o traumatismos penetrantes (hemorragias intracraneales, fracturas de columna cervical) que desencadenan la muerte inmediata o en cuestión de segundos de la persona (5).

Muerte súbita no traumática: Este tipo de muerte se puede clasificar en dos, de origen no cardiovascular (asma, rabdomiólisis, hipertermia) y de origen cardiovascular que, por el contrario, tienen como característica una alteración directa con el corazón y hemodinamia de la persona habitualmente. El signo más claro que se presenta es el colapso hemodinámico, siendo este de diagnóstico exclusivo en una instancia post-mortem (1,5).

A partir de lo anterior, surgen múltiples interrogantes que diversos estudios han intentado resolver, evaluando la posibilidad de diagnosticar y prevenir este fenómeno antes de que ocurra

un desenlace fatal (13). Existen muchos autores que plantean medidas y evaluaciones específicas para saber, si un deportista ha generado alteraciones cardiovasculares propias del ejercicio y deporte, y que son consideradas como "normales". Dentro de estos autores se destacan: Yanez et. Al, (2012), Schmied y Borjesson et. Al, (2014), Semsarian et. Al (2015) y Ortiz en el 2017. Estos mencionan la importancia del electrocardiograma en esta labor, argumentando que, al aplicar este examen se obtienen valores que, con una adecuada interpretación, predicen el riesgo que tiene una persona de sufrir este fenómeno cardiovascular(12,18,26,27,30).

2.3 Electrocardiograma del deportista.

Según la AHA, el ECG, es una prueba que mide la actividad eléctrica del corazón durante un ciclo cardíaco' (7). Con cada latido del corazón, se transmite un impulso eléctrico a través del tejido cardíaco. Este potencial de despolarización hace que el músculo se contraiga y bombee sangre desde el corazón, dando información específica sobre alteraciones eléctricas en el corazón (13). El ECG es una herramienta fundamental para evaluar la actividad eléctrica del corazón y detectar posibles alteraciones cardíacas, sin embargo, su interpretación varía según el nivel de actividad física de la persona, asociado a los cambios fisiológicos inducidos por el ejercicio pueden modificar ciertos parámetros electrocardiográficos, los cuales son de vital importancia para detectar un riesgo o una respuesta fisiológica a la exposición al deporte.

Peidro (2014) menciona que los cambios electrofisiológicos en los ECG son resultado del remodelado cardíaco generado en el atleta por su entrenamiento sistemático, lo cual está frecuentemente asociado con modificaciones electrocardiográficas(35). Estas alteraciones se dividen en: 1. Canalopatías, que a su vez se dividen en alteración en los canales de calcio, canales de sodio y canales de potasio, 2. Alteraciones en la conducción etiología múltiple (35). A continuación, se presentarán los cambios fisiológicos y eléctricos propios en el deportista que se observan en un ECG y que se pueden llegar a considerar normales. También se nombrarán las alteraciones anormales y limítrofes cuales son de revisión por parte de un médico deportólogo o un cardiólogo descritos por Ortiz en el año 2017(18), a continuación en la ilustración número 1, se describirán los criterios de diagnóstico electrocardiográficos identificados por la AHA, ESC, CAC entre otros.

Criterios electrocardiográficos positivos, limítrofes y negativos.

Ilustración 1-Criterios positivos, limítrofes y negativos tener en cuenta en un ECG del deportista (Sharma et. Al, (2017). ECG: Electrocardiograma, QRS: Complejo QRS, HVI: Hipertrofia ventricular izquierda, HVD: Hipertrofia ventricular derecha, V1-V4; Derivación del ECG, Bloqueo AV: Bloqueo auriculoventricular, MSC: Muerte súbita cardíaca.

La evaluación electrocardiográfica de los deportistas incluye diversas características clave que deben tenerse en cuenta(3) como lo son; La tensión sistólica (TS) y la tensión diastólica (TD) reflejan la presión arterial de los atletas, expresada en milímetros de mercurio (mmHg). La frecuencia cardíaca (FC), medida en latidos por minuto (lpm), representa la cantidad de contracciones del corazón en un minuto. El intervalo PR, expresado en milisegundos (ms), corresponde al tiempo que tarda el impulso eléctrico en viajar desde las aurículas hasta los ventrículos. La onda P, también medida en milisegundos, representa la despolarización auricular. La duración del complejo QRS, expresada en milisegundos, indica el tiempo de activación ventricular(3,18).

El intervalo QT, medido en milisegundos, muestra el tiempo total de despolarización y repolarización ventricular, mientras que el intervalo QTC, corregido mediante la fórmula de Bassetman, permite ajustar el valor del QT de acuerdo con la frecuencia cardíaca del deportista. El índice de Sokolov (Sok), expresado en milivoltios (mV), es un parámetro utilizado en la evaluación del tamaño del ventrículo izquierdo, al igual que el índice de Cornell (Cor), también medido en milivoltios. Finalmente, el eje eléctrico cardíaco, expresado en grados (°), indica la dirección promedio de la actividad eléctrica del corazón en el plano frontal(3,18).

2.4 Tipos de deporte por carga, intensidad y VO₂ máximo.

La siguiente gráfica ejemplifica las cargas a las que generalmente se expone cada deporte, considerando dos variables clave: el consumo de oxígeno durante su práctica y el porcentaje de máxima contracción voluntaria. Estos parámetros fueron descritos en la conferencia Bethesda 36th en el año 2005, con el objetivo de clasificar los deportes según sus exigencias cardiovasculares y musculares, proporcionando una referencia para la evaluación del esfuerzo físico en distintos niveles de rendimiento(16).

Ilustración 2-Tipos de deporte según la intensidad consumo de oxígeno y porcentaje de frecuencia cardíaca máxima (BETHESDA 36th 2006) MVC: Contracción máxima voluntaria, Max O₂: Consumo máximo de oxígeno.

3. CAPÍTULO 3. MARCO METODOLÓGICO.

3.1 Pregunta de investigación.

¿Cuál es la prevalencia del riesgo de muerte súbita y sus factores predisponentes en deportistas pertenecientes a las selecciones deportivas de la Universidad Nacional de Colombia - sede Bogotá con edades entre 18 y 35 años?

3.1.1 Subpreguntas de investigación.

1. ¿Cómo influye la relación entre la intensidad y el volumen del entrenamiento en el riesgo de muerte súbita en los deportistas de las selecciones deportivas de la UNAL?
2. ¿Qué tipo de entrenamiento, de volumen o de intensidad, genera mayores adaptaciones electrocardiográficas en los deportistas?
3. ¿Existe una mayor prevalencia de factores de riesgo predisponentes a la muerte súbita en deportes individuales o de conjunto?
4. ¿Cómo contribuyen los datos obtenidos en las encuestas sobre antecedentes familiares y personales, signos y síntomas, y el consumo de sustancias psicoactivas y suplementos a la identificación de factores de riesgo en los deportistas?
5. ¿Qué características electrocardiográficas presentan los deportistas de las selecciones deportivas de la UNAL según su disciplina y edad deportiva?

3.2 Objetivo general.

Identificar la prevalencia del riesgo de muerte súbita y sus factores predisponentes en deportistas pertenecientes a las selecciones deportivas de la Universidad Nacional de Colombia - sede Bogotá con edades entre 18 y 35 años.

3.3 Objetivos específicos.

- Caracterizar los deportistas pertenecientes a las selecciones deportivas a partir de la actividad electrocardiográfica por ECG de 12 derivaciones.
- Establecer los factores de riesgo predisponentes asociados a la muerte súbita en deportistas pertenecientes a las selecciones deportivas de la universidad en modalidades clasificadas como 3A, 2B, 3B, 1C, 2C y 3C según componente estático y dinámico.

- Determinar la interacción entre el riesgo de muerte súbita con factores predisponentes en relación con riesgo cardiovascular, historia clínica, y las cargas de entrenamiento.

3.4 Hipótesis.

3.4.1 Hipótesis de trabajo.

Hipótesis nula (H_0): La prevalencia del riesgo de muerte súbita no es significativa, ni se encuentra una asociación entre factores predisponentes y el riesgo de muerte súbita en los deportistas de las selecciones deportivas de la Universidad Nacional de Colombia - sede Bogotá, con edades entre 18 y 35 años.

H1- La prevalencia del riesgo de muerte súbita es significativa, y se encuentra una asociación entre factores predisponentes y el riesgo de muerte súbita en los deportistas de las selecciones deportivas de la Universidad Nacional de Colombia - sede Bogotá, con edades entre 18 y 35 años.

3.4.2 Hipótesis estadística.

H0: La prevalencia del riesgo de muerte súbita en los deportistas de la UNAL no es significativamente mayor que el valor de referencia mundial (3%).

$$H0: G1 \% \leq G2 \%$$

H1: La prevalencia del riesgo de muerte súbita en los deportistas de la UNAL es significativamente mayor que el valor de referencia mundial (3%).

$$H1: G1 \% > G2 \%$$

3.5 Diseño de la investigación.

3.5.1 Diseño y población.

Se propuso realizar un estudio observacional descriptivo de corte transversal que buscó evaluar la prevalencia del riesgo de muerte súbita en la población deportista con edades entre 18 y 35 años, sin excluir sexo, que pertenecieran a las delegaciones deportivas de la Universidad Nacional de Colombia-Sede Bogotá en la rama oficial, entendido esto cómo los deportistas que tienen un entrenamiento enfatizado en competencia y no de formación. Las mediciones se realizaron en el laboratorio de Fisiología del Ejercicio de la Facultad de Medicina de la UNAL.

3.5.1.1 Criterios de inclusión:

- Deportistas que pertenecieran a las selecciones deportivas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá en la rama oficial.
- Historia deportiva del sujeto con tiempos de práctica mayores a 1 año.
- Personas con edades entre 18 y 35 años, sin discriminación de sexo biológico.
- Tiempo de entrenamiento mayor a 6 horas por semana en su modalidad deportiva, registrado en el entrenamiento semanal o que la intensidad del entrenamiento realizado durante su entrenamiento sea entre moderada y alta.
- Antecedentes personales de enfermedad cardiovascular, como malformaciones cardíacas o riesgo de muerte súbita previamente detectado.
- Deportistas que cumplieran al menos el 80% de las sesiones de entrenamiento planificadas por el entrenador.

3.5.1.2 Criterios de exclusión:

- Deportistas de selección UNAL semilleros o en plan de formación.
- Antecedentes personales de enfermedad metabólica, como Diabetes Mellitus tipo 1 y 2, neurológica (lesión medular) o enfermedad renal.
- Consumo de medicamentos antihipertensivos, betabloqueadores o inotrópicos positivos o negativos.
- Enfermedad cardiovascular diagnosticada con manejo farmacológico previamente establecido.

3.5.1.3 Selección de muestra.

Selecciones deportivas elegidas para la medición basados en el gráfico de las recomendaciones de elegibilidad y descalificación para deportistas competitivos con anomalías cardiovasculares Bethesda 36 th en donde clasifican deportes por componente estático y dinámico(16), en donde se eligieron los deportes que fueran adjuntos a la división de actividad física y deportes de la Universidad de Nacional de Colombia-Sede Bogotá y que se encontraran en las siguientes clasificaciones:

- **3A:** Atletismo, karate do, taekwondo, escalada y levantamiento de pesas.
- **2B:** Rugby masculino, (la rama femenina a la fecha de evaluación no se encontraba inscrita en la división de actividad física y deporte UNAL).

- **3B:** Judo.
- **1C:** Fútbol sala, fútbol pasto 11 y tenis de campo.
- **2C:** Baloncesto y natación.
- **3C:** Ciclismo MTB y de ruta.

La muestra consistió en un total de 95 participantes, a los cuales se les añadió un 10% de atrición, resultando en un total de 104 deportistas. Este ajuste en el tamaño muestral se realizó considerando el número de deportistas activos en la rama de competencia de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), que asciende a 253 individuos. Posterior a la convocatoria que fue realizada de manera cerrada directamente por la división de actividad física y deporte de la Universidad Nacional de Colombia-Sede Bogotá se reclutaron 101 deportistas. La distribución de la muestra conforme a los parámetros establecidos fue:

Tabla 1-Distribución de los deportistas medidos.

Deporte	N inicial	%inicial	N final	%final
Atletismo	10	9,62%	12	11,88%
Karate	6	5,77%	6	5,94%
Taekwondo	8	7,69%	9	8,91%
Escalada	2	1,92%	3	2,97%
Levantamiento de pesas	7	6,73%	3	2,97%
Rugby	6	5,77%	7	6,93%
Judo	3	2,88%	3	2,97%
Fútbol sala	13	12,5%	15	14,85%
Fútbol	16	15,38%	11	10,9%
Tenis de campo	6	5,77%	6	5,94%
Baloncesto	13	12,5%	9	8,91%
Natación	7	6,73%	9	8,91%
Ciclismo	7	6,73%	8	7,92%
Total	104	100%	101	100%

3.5.2 Reclutamiento y divulgación de convocatoria a proyecto de investigación.

Se realizó un proceso de reclutamiento de los participantes utilizando un modelo de enganche interno de los pertenecientes a las selecciones deportivas de la UNAL por medio de una citación directamente realizada por el investigador principal a participar del proyecto y a su vez la divulgación de una ficha publicitaria (anexo 1). Los datos de correo electrónico institucional y números telefónicos fueron suministrados por la división de actividad física y deportes UNAL los cuales autorizaron exclusivamente al investigador principal (JM) para el contacto con deportistas después de un correo electrónico enviado directamente desde el líder de deporte competencia. Consecuentemente, se realizó la citación de los deportistas en dos tiempos, el primero con el objetivo de ejecutar la evaluación física realizada por un médico residente de tercer año de anestesiología de la Universidad Nacional de Colombia y diligenciamiento de encuesta de tamizaje del riesgo de muerte súbita, basada en el sistema de 14 puntos de diagnóstico de la AHA y el segundo para la toma del electrocardiograma en reposo este último con el envío por correo electrónico de las recomendaciones propias para la toma adecuada del electrocardiograma en reposo las cuales se encuentran en el anexo 1 del presente documento.

3.5.2.1 Momentos de medición y ejecución.

Se realizaron momentos específicos de reclutamiento, medición y publicación, organizados de siguiente manera en la figura número 3:

Ilustración 3-Esquema de procesos (autoría propia).

3.5.3 Protocolo para toma de un ECG.

El examen que se utilizó para la aplicación de un ECG de 12 derivaciones fue considerado como el Gold Standard por la SEC y la AHA, desarrollado de la siguiente manera representado en la figura 4:

Ilustración 4-Posición de electrodos para toma de ECG. Tomada de software QRS-card suite versión 4.06, **RA:** Brazo derecho, **LA:** Brazo izquierdo, **RL:** Pierna derecha, **LL:** Pierna izquierda, **V1-V6:** Derivaciones precordiales.

Se tuvieron 6 derivaciones precordiales y 4 derivaciones de miembros, tanto superiores como inferiores. La persona encargada de la toma de los electrocardiogramas fue el investigador principal, quien contaba con el curso completo de toma e interpretación de ECG avalado por la Asociación Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, así como con experiencia investigativa en el área adquirida durante su formación en la especialización en Actividad Física, Deporte y Salud.

Se utilizó el siguiente protocolo para la aplicación del ECG definido en la imagen número 5:

1. Recepción del sujeto de estudio.
2. Registro de información personal y modalidad deportiva.
3. Revisión de criterios para la toma de ECG.
4. Se explicó el procedimiento a realizar al deportista (recalcando la importancia de no moverse durante el examen, ya que esto podría alterar los resultados).
5. Se realizó la explicación del consentimiento informado (anexo 2), los procedimientos a realizar, posibles resultados, beneficios y se garantizó el respeto y confidencialidad de la información recolectada durante la investigación, procediendo con la firma del consentimiento informado.
6. Se llevó a cabo un periodo de reposo de 2 minutos en calma completa.
7. Se preguntó sobre la existencia de elementos metálicos en el cuerpo, como prótesis, audífonos o piercings, y se retiraron para evitar interferencias en el resultado.

8. Se limpiaron las zonas donde se colocaron los electrodos, tanto centrales como periféricos, utilizando paños con alcohol al 70%.
9. Se colocaron los electrodos en sus respectivas posiciones: 6 precordiales, 2 en miembros superiores y 2 en miembros inferiores.
10. Se tomó el electrocardiograma durante 2 minutos.
11. Tras la toma del ECG, se retiraron los electrodos.
12. Los resultados del ECG fueron entregados al médico especialista en anestesiología, quien realizó la lectura y el registro de los hallazgos del examen.
13. La información de la lectura fue archivada conforme al protocolo de Habeas Data.

Ilustración 5-Esquema del proceso. (autoría propia), ECG: Electrocardiograma

Además de la toma, también existe un proceso de registro, el cual se debe hacer a la hora de interpretar un ECG.

1. Nombre completo del paciente.
2. Disciplina deportiva.
3. Tomar o verificar la frecuencia cardíaca.
4. Determinar si existe riesgo o no.
5. Archivar información en carpetas destinadas por los investigadores.

3.5.4 Recurso humano evaluador.

En el presente estudio, el proceso de evaluación cardiovascular se llevó a cabo en varias etapas con la participación de un equipo multidisciplinario de profesionales. Inicialmente, el investigador

principal (J.M) realizó la convocatoria de los participantes, brindó una explicación detallada del procedimiento y supervisó el diligenciamiento del consentimiento informado, así como la aplicación de la encuesta de tamizaje del riesgo y posteriormente, este mismo realizó la toma y el registro del electrocardiograma en reposo.

La evaluación física y un primer análisis de los electrocardiogramas fueron llevados a cabo por un médico residente de tercer año del programa de Anestesiología de la Universidad Nacional de Colombia (J.C). Finalmente, un médico especialista en medicina del deporte (J.Z), con amplia trayectoria en la evaluación cardiovascular del deportista y experiencia docente a nivel universitario, realizó una segunda verificación de los electrocardiogramas en reposo inicialmente detectados con alguna anormalidad. Este enfoque permitió reducir el riesgo de sesgo y garantizar una evaluación rigurosa, con una lectura precisa y confiable de las variables de riesgo, realizada por profesionales especializados en el área.

3.6 Variables de resultados.

Para este estudio, se realizó el diagnóstico del riesgo de muerte súbita basado en tres variables adaptadas de Sharma et al. (2017) y Williams et al. (2019), las cuales fueron:

- A) Electrocardiograma,
- B) Examen médico,
- C) Historia clínica (3,17).

Estas variables se resumieron en la siguiente tabla:

Tabla 2-VARIABLES de resultado.

1. Electrocardiograma		
Categoría	Criterio de evaluación	Clasificación.
	Criterios del voltaje QRS para HVI o HVD.	Hallazgos normales o esperados en el electrocardiograma del deportista.
	Boqueo incompleto de rama derecha.	
	Patrón de repolarización precoz/elevación del ST.	
	Elevación del ST seguida de inversión de la onda T en V1-V4 en deportistas de raza negra.	Continuar con evaluación periódica del riesgo.

A- Electrocardiograma.	Inversión de la onda T en Vq-V3 en <_ 16 años.	
	Bradicardia o arritmia sinusal.	
	Ritmo auricular ectópico o de la unión.	
	Bloqueo Av de primer grado.	
	Bloqueo Av de segundo grado Mobitz 1.	
	Desviación izquierda del eje.	Hallazgos electrocardiográficos limítrofes. En caso de encontrar solo uno de esos aislados no se presenta riesgo, cuando se tienen dos o más se clasifica como riesgo.
	Crecimiento auricular izquierdo.	
	Desviación derecha del eje	
	Crecimiento auricular derecho.	
	Bloqueo completo de rama derecha.	
	Inversión de la onda T	Hallazgos anormales del electrocardiograma, Con uno de estos positivo se considera riesgo de muerte súbita cardíaca, se debe realizar una evaluación adicional para descartar enfermedad cardiovascular y riesgo de MSC.
	Depresión del segmento ST.	
	Bloqueo completo de rama izquierda.	
	QRS mayor o igual a 140 ms.	
	Preexcitación ventricular.	
	Intervalo QT prolongado.	
	Patrón de Brugada tipo 1.	
	Bradicardia sinusal grave < 30 lpm.	
	Intervalo PR > o = 400 ms.	
	Bloqueo AV de segundo grado Mobitz 2.	
Bloqueo AV de tercer grado.		
2 extrasístoles ventriculares seguidas.		
Taquiarritmias auriculares.		
Taquiarritmias ventriculares		
2. Examen físico		
Categoría	Criterio de evaluación	Clasificación.
B- Examen médico.	Evaluación de presión arterial.	

	Auscultación cardíaca en búsqueda de soplos, ritmo cardíaco irregular o sonidos anormales.	Si se encuentran hallazgos de riesgo de muerte súbita se debe realizar pruebas complementarias.
	Pulsos periféricos y signos de falla cardíaca.	
	Búsqueda de síndrome de Marfan.	
3-Registro de historia clínica		
Categoría	Criterio de evaluación	Clasificación.
C- Historia clínica.	Antecedentes familiares.	En caso de obtener alguna respuesta positiva en antecedentes familiares se debe continuar seguimiento con ECG periódico, contando con la evaluación médica preparticipativa. Para Los apartados de antecedentes personales y signos-síntomas, se debe sumar con un ECG y evaluación médica preparticipativa, en caso de encontrar riesgo se debe revalorar por médico del deporte externo o cardiólogo. Para el apartado suplementación y sustancias, se debe tener presente y sumar con el resto de las variables si no se encuentra un riesgo latente se debe dar educación al deportista sobre la sustancia y continuar con evaluaciones periódicas pretemporada.
	Antecedentes personales.	
	Signos y síntomas.	
	Suplementación y sustancias.	

En el **anexo 4** se encuentra un instrumento de recolección de los datos sobre historia clínica y en **anexo 5** se encuentra un esquema de recolección y monitoreo de la carga de entrenamiento.

3.61 Operacionalización de variables.

Para garantizar una adecuada medición de las variables incluidas en el estudio, se llevó a cabo un proceso de operacionalización siguiendo los parámetros establecidos. Cada variable fue definida conceptualmente con base en la literatura científica y el marco teórico pertinente. Posteriormente, se estableció su definición operacional, precisando la forma en que sería medida en el contexto del estudio; asimismo, se clasificaron según su tipo, permitiendo identificar si se trataba de variables cualitativas o cuantitativas. Para cada variable, se determinaron indicadores específicos que reflejan sus dimensiones más relevantes, junto con las unidades de medida correspondientes para su cuantificación. Finalmente, se definió la escala de medición apropiada (nominal, ordinal, de intervalo o de razón), asegurando que los datos obtenidos sean válidos y confiables para el análisis estadístico posterior (**anexo 2**).

3.7 Sesgos y mecanismos de control.

Tabla 3-Sesgos y mecanismos de control

Posibles sesgos.	Mecanismos de control.
<p>Sesgo de información o de medición: De detección, se podría encontrar defectos en la evaluación de los electrocardiogramas entre evaluadores.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Capacitación al personal que va a realizar la medición. • Calibración de equipos adecuadamente. • Inclusión un médico deportólogo ampliamente capacitado para la revisión de los hallazgos limítrofes. • Todos los electrocardiogramas llevarán una segunda lectura identificadora por parte de un médico deportólogo o cardiólogo externo a la investigación respecto a que se está haciendo un diagnóstico tipo 1.
<p>Sesgo de confusión o mezcla de efectos; consumo de cafeína, alcoholes entre otros estimulantes antes o durante la prueba de ECG.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Explicando a los deportistas la información básica sobre la medición, qué podría alterar los resultados y el alcance de la medición. • Aplicando encuesta previa e informando 48-72 horas antes del estudio.

<p>Sesgos de evaluación inicial del proyecto: Prejuicios sobre el porqué un Fisioterapeuta realiza un estudio sobre electrocardiografía.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Formación sobre lectura y toma de ECG. • Explicando importancia de la medición de la prevalencia para el diseño de políticas preventivas sobre la muerte súbita.
<p>Sesgos debidos al encuestado: El encuestado y valorado.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Encuesta e información sobre el estudio y posibles respuestas. • Explicar hallazgos en la medición e importancia del chequeo.

3.8 Análisis de datos.

3.8.1 Cálculo del tamaño muestral.

Se realizó el cálculo del tamaño de muestra para estudios transversales, utilizando la formula derivada de modelos de estadística inferencial para un solo grupo poblacional, tomando como un tamaño de población estudiada de 400 individuos, un nivel de confianza del 95%, al cual le corresponde un Z de alfa de 1.96, un error de estimación máximo aceptado del 5%, una probabilidad del evento estudiado basado en estudios de prevalencia referenciados en literatura científica del 3% y una probabilidad que no ocurra el evento estudiado del 97%, como resultado de la aplicación de la formula se obtuvo un tamaño muestral calculado de 100 personas a evaluar.

$$n = \frac{Z^2 * N * p * q}{e^2 * (N-1) + (Z^2 * p * q)}$$

n= 95.

Donde:

n: Es equivalente al tamaño de muestra buscado.

N= Tamaño de la población estudiada. (253 deportistas de competencia UNAL).

Z= Parámetros estadístico determinado con el nivel de confianza. (Nivel de confianza del 80% correspondiente con Z alfa de 1,96).

E= Error de estimación máximo aceptado. (20%).

P= Probabilidad que ocurra el evento estudiado (3%).

Q= Probabilidad de que no ocurra el evento estudiado (97%).

Tamaño de muestra calculado: 95 personas.

3.8.2 Determinación de error tipo 1 y tipo 2.

Para esta investigación, se realizó una determinación del error tipo 1 o alfa y tipo 2 o beta, representados de la siguiente manera:

- Error alfa 5%.
- Beta potencia estadística de 95%.

La elección de un error alfa del 5% se basa en la convención estadística ampliamente aceptada, que establece un umbral de significancia comúnmente utilizado para reducir el riesgo de rechazar una hipótesis nula verdadera. Esto significa que se acepta un 5% de probabilidad de cometer un error tipo 1 (falso positivo). Por otro lado, se seleccionó una potencia estadística de 95% (error beta del 5%), lo que implica que existe un 95% de probabilidad de detectar un efecto verdadero si realmente existe, minimizando así la posibilidad de cometer un error tipo 2 (falso negativo).

3.8.3 Determinación estadística.

Para esta investigación se utilizó el software Statistics Packages for the Social Science (SPSS) versión 30.0, el cual permitió a los investigadores realizar análisis, gestión y visualización de datos.

3.8.3.1 Descriptiva.

Para el análisis descriptivo de las características de la población estudiada y las variables en escala de medición cualitativa, se tomaron como frecuencias y proporciones. Las variables continuas se describieron con medidas de tendencia central (media y mediana) y de dispersión (desviación estándar, rango intercuartílico), de acuerdo con si presentaron o no distribución normal, según métodos gráficos (histogramas, de dispersión, entre otros) y numéricos (Shapiro-Wilk).

3.8.3.2 Inferencial.

Se realizó un análisis de correlación entre variables secundarias y su asociación con la muerte súbita mediante un modelo de regresión logística, en el cual se utilizaron las variables de:

- Edad.
- Sexo.
- Modalidad deportiva.
- Volumen de entrenamiento.

- Intensidad de entrenamiento.

3.8.4 Fuentes de datos.

División de actividad física y deporte Universidad Nacional de Colombia; División encargada de recolección de información como números de teléfono y correos electrónicos institucionales de todos los deportistas tanto de competencia como de semilleros de entrenamiento, se compartió la base de datos de deportistas de competencia con la respectiva distribución solicitada por el investigador la cual fue descrita anteriormente.

3.8.5 Estadísticos.

- **Prevalencia:** Se utilizó para cuantificar la proporción de individuos de una población que tenía el riesgo de muerte súbita en el momento de la medición.
- **Tasas de prevalencia:** Cuantificó la proporción de individuos de una población que tenía el riesgo de muerte súbita en un determinado tiempo.
- **Diferencia de prevalencia:** Se utilizó para comparar la prevalencia descrita en el proyecto de investigación con la encontrada en otros estudios con características metodológicas similares.
- **Razón de Odds:** Se utilizó para medir la relación entre los deportistas expuestos a un determinado volumen e intensidad con riesgo y los que no presentaron riesgo.

Dentro de la siguiente tabla 4, se encuentra un resumen de los objetivos, metodología y análisis planteado en la presente investigación.

Tabla 4-Metodología de las variables y estadísticos.

Objetivo general: Identificar el riesgo de muerte súbita en deportistas pertenecientes a las selecciones competitivas de la Universidad Nacional sede Bogotá con edades entre 18 y 35 años utilizando en un ECG de 12 derivaciones.		
Objetivo específico.	Metodología usada.	Análisis estadístico.
Caracterizar los deportistas pertenecientes a las selecciones deportivas a partir de la actividad	Personas cuyos hallazgos electrocardiográficos se encuentren fuera de los parámetros de normalidad, tanto	Análisis descriptivo de las características de criterios electrocardiográficos que

<p>electrocardiográfica por ECG de 12 derivaciones.</p>	<p>en amplitud, como en duración en todas las partes ondas, segmentos e intervalos medidos en un ECG.</p> <p>Riesgo:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Criterios positivos para riesgo de muerte súbita. -Criterios negativos para riesgo de muerte súbita. -Criterios limítrofes a riesgo de muerte súbita. 	<p>muestran riesgo de muerte súbita.</p>
<p>Determinar la relación entre el riesgo de muerte súbita con los factores predisponentes con relación a riesgo cardiovascular, historia clínica, y las cargas, intensidades, y volúmenes de entrenamiento.</p>	<p>Se determinarán niveles de intensidad y volumen mediante una encuesta en donde se identifiquen dichas cargas del entrenamiento a la semana.</p> <p>Para la Intensidad de trabajo medida por sesión de entrenamiento, se utilizará la clasificación de:</p> <p>Baja moderada y alta. (regresión logística y resultado beta de esta es la OR).</p>	<p>Por medio de la razón de Odds, se utilizará para medir la relación entre los deportistas expuestos a un determinado volumen e intensidad con riesgo/los que no presentan riesgo.</p>
<p>Establecer los Factores de riesgo predisponentes asociados a la muerte súbita en deportistas de la UNAL pertenecientes a las selecciones deportivas.</p>	<p>Se determinará la relación entre el riesgo de muerte súbita con los resultados de la evaluación médica y el ECG.</p>	<p>A partir de Razón de Odds, se medirá la relación entre riesgo de muerte súbita con resultados clínicos y de examinación.</p>

3.11 Consideraciones éticas.

Conforme al reporte de Belmont (38), la Declaración de Helsinki, en la que se dictan los principios éticos para la investigación con seres humanos (39), y a la resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, la investigación se rigió estrictamente bajo los lineamientos estipulados en los artículos 5 y 6, en los que se dictan los aspectos éticos de la investigación en seres humanos, así como en el artículo 11, que establece el reglamento de las investigaciones en salud. Este proyecto se clasificó en un nivel de investigación con riesgo mínimo, ya que fue un estudio que pretendió realizar procedimientos comunes, no invasivos y de diagnóstico, más no de intervención, como exámenes físicos y electrocardiogramas (40). Este proyecto cuenta con acta de aprobación por el comité asesor de maestría, de igual manera, recibió aval del comité de ética de la facultad de medicina de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá bajo el radicado **B.FM.1.002-CE-225-23**, dando seguridad a este proyecto de investigación. Finalmente, se realizó el registro del procedimiento en investigación en la plataforma mundial Clinical Trials bajo el registro **NCT 06518252**.

Se aplicó un consentimiento informado (Anexo 3), en el cual cada participante autorizó voluntariamente al investigador a realizar el manejo de la información correspondiente a los hallazgos en la detección de muerte súbita. Todo lo anterior estuvo amparado bajo los términos de la Ley 1581 de 2012 de la Constitución Política de la República de Colombia, que trata sobre el tratamiento de la información personal e historia clínica (41). La información fue manejada exclusivamente por el investigador principal, el director y codirector de la tesis, y bajo ningún precepto se realizó la divulgación de los resultados con nombres propios.

La evaluación física y primera lectura de los ECG en reposo fue realizada por un médico residente de tercer año de anestesiología de la Universidad Nacional de Colombia y la lectura final de resultados fue realizada por un médico especialista en medicina del deporte no perteneciente al grupo de investigación, el cual revisó los ECGs clasificados inicialmente como “riesgo”, este último profesional no tuvo acceso a historia clínica ni datos personales de los deportistas, estos fueron anonimizados con números con el objetivo de proteger su información personal.

Todos los deportistas evaluados recibieron una breve charla en la que se les contextualizó sobre qué es la muerte súbita, sus signos, síntomas, la importancia de las valoraciones periódicas y el

electrocardiograma en el diagnóstico de dicha patología, así como la entrega de una ficha informativa con los datos más relevantes de la misma. Los deportistas que, al realizarse la evaluación, presentaran algún tipo de riesgo fueron redirigidos por el investigador a solicitar una consulta realizada por su médico de cabecera quién revalorará el caso y tomará la decisión de derivar a otro profesional especializado dependiendo del hallazgo.

En el momento de comunicar la noticia al deportista sobre los posibles riesgos encontrados en la evaluación, se realizó el envío de una carta de agradecimiento ubicada en el (Anexo 7) en donde se informará que se encontró un posible riesgo y que deberá asistir a una consulta a su sistema de aseguramiento en salud sobre la condición previamente encontrada, con el fin de tener mayor cobertura en salud sobre el posible riesgo detectado, así como el envío de un poster informativo sobre la muerte súbita del deportista (Anexo 8). Por otro lado, los deportistas que no presentaron riesgo de muerte súbita fueron informados utilizando una carta de agradecimiento por participar además del envío de un poster que informa sobre lo que es el riesgo de muerte súbita sugiriendo continuar con evaluaciones periódicas.

Finalmente, en esta investigación se garantizó que en todo momento prevalecería la seguridad y privacidad de los participantes, así como la plena claridad y transparencia de todos los procesos de evaluación realizados. Se declaró que no existió conflicto de interés alguno entre las personas que desarrollaron esta investigación.

3.11.1 Principios éticos aplicados durante el desarrollo de la investigación.

Se tuvieron en cuenta durante la aplicación de este proyecto de investigación los siguientes principios éticos:

- **Beneficencia y reciprocidad:** Los participantes se vieron directamente beneficiados, ya que, por medio del electrocardiograma, se determinó el riesgo de muerte súbita, buscando prevenir la presencia de este durante la práctica deportiva. Por otro lado, el investigador se benefició al generar información sobre la prevalencia del riesgo de muerte súbita.
- **No maleficencia:** La investigación buscó medir la prevalencia del riesgo de muerte súbita de los deportistas, y toda la medición se realizó con bajo riesgo.

- **Confidencialidad y privacidad:** Toda la información derivada de la investigación durante y después de la medición estuvo exclusivamente a cargo del investigador y el director del proyecto. Además, se realizó una codificación alfanumérica para cada participante.
- **Autonomía:** La participación de la población fue totalmente voluntaria. Este aspecto fue registrado en el consentimiento informado realizado por el participante antes de participar en el estudio.
- **Derechos patrimoniales y morales:** Se respetaron los derechos patrimoniales y morales de los autores de obras literarias y científicas, basándose en la Ley 33 de 1985 sobre protección de obras literarias y artísticas y la Ley 44 de 1993 en relación con la modificación de la Ley 33 en algunos apartes.

3.11.2 Posibles complicaciones durante la medición del electrocardiograma.

Se pueden presentar reacciones alérgicas al gel transductor o los electrodos utilizados como el Rash cutáneo, caracterizado por picor o escozor acompañado de ronchas color rosado en la zona de aparición, por lo que, se tienen planes de contingencia en donde se va a retirar inmediatamente el elemento alergeno, se lavará la zona con abundante agua y jabón además de controlar la inflamación con agentes físicos como crioterapia con el fin de controlar procesos inflamatorios, además de contar con asistencia médica inmediata en caso de requerirlo.

3.11.3 Propiedad intelectual.

Los investigadores y personal involucrado en este proyecto realizarán las actividades de acuerdo al acuerdo 035 de 2003 del Consejo Académico de la Universidad Nacional de Colombia, en relación al Artículo 24 “...*Cuando el trabajo de grado o la tesis del estudiante se realice dentro de un proyecto de investigación...será necesario que se establezca previa y expresamente mediante contrato debidamente suscrito por los autores y las partes, las condiciones de producción de la obra, las contraprestaciones correspondientes y la titularidad de los derechos patrimoniales...*”. Para el caso particular de esta investigación, El director PhD. Wilder Villamil, co-directora PhD. Erica Mancera Soto y el estudiante de maestría Juan Camilo Murillo Coca, se acogerán las condiciones de propiedad intelectual descritas en el acuerdo anteriormente mencionado.

4.CAPÍTULO 4. INFORME DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA.

En el marco de las actividades de investigación y producción científica, se llevaron a cabo importantes avances en la evaluación cardiovascular de deportistas, destacándose dos logros principales: Registro de un protocolo en la plataforma Clinical Trials, la participación en un evento académico de relevancia nacional, y la vinculación de los temas de investigación en espacios académicos de formación en la Universidad Nacional de Colombia.

4.1 Registro y publicación del protocolo en Clinical Trials.

Como parte del compromiso con la investigación aplicada en la salud deportiva, se realizó el registro del protocolo titulado “*Detección del riesgo de muerte súbita cardíaca en deportistas de la Universidad Nacional de Colombia*” en la plataforma Clinical Trials. Este protocolo, identificado con el código de registro **NCT06518252**, se desarrolló con el objetivo de establecer un sistema de evaluación que permita identificar factores de riesgo asociados a la muerte súbita cardíaca en poblaciones atléticas, contribuyendo así a la implementación de estrategias de prevención y manejo oportuno vigiladas por instancias investigativas internacionales.

4.2 Participación en el 3er Simposio Cochrane Colombia.

Se participó en el *3er Simposio Cochrane Colombia: Innovación en Síntesis de Evidencia y Transferencia del Conocimiento*, llevado a cabo en la ciudad de Bogotá los días 24 y 25 de octubre de 2024. En este evento académico de alto impacto, se presentó la investigación bajo la modalidad de póster con el título “*Detección del riesgo de muerte súbita cardíaca en deportistas de la Universidad Nacional de Colombia*” (anexo 9). Esta participación permitió la difusión de los avances del estudio y la generación de espacios de discusión con expertos en el área, fortaleciendo así la transferencia del conocimiento y el desarrollo de futuras colaboraciones en investigación cardiovascular aplicada al deporte.

Estos logros representan un paso significativo en el compromiso por mejorar la salud y seguridad de los deportistas, consolidando la investigación como un pilar fundamental en la prevención de

eventos cardiovasculares en el contexto deportivo, en anexo 9 se encuentra evidencia fotográfica de la participación en dicho evento.

4.3 Divulgación de proyecto de investigación en clases de línea de profundización pregrado Universidad Nacional de Colombia.

La divulgación del proyecto de investigación se llevó a cabo en el marco de la línea de profundización en Kinesiterapia del programa de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia, el jueves 20 de febrero de 2025. Durante esta sesión, que tuvo un enfoque práctico, se realizó una evaluación cardiovascular del deportista mediante la toma de electrocardiogramas (ECG) y su análisis inicial. Los estudiantes participaron activamente en el procedimiento, adquiriendo conocimientos sobre la interpretación de los registros electrocardiográficos y su relevancia en la evaluación de la función cardiovascular. Esta actividad permitió fortalecer la formación académica y fomentar el interés en la investigación dentro del campo de la Kinesiterapia en el anexo 10 encuentra evidencia fotográfica de la participación en dicho evento.

5. CAPÍTULO 5. RESULTADOS.

5.1 Caracterización de la muestra analizada.

Dando respuesta al objetivo específico 1, se analizaron un total de 101 participantes desde el 19 de noviembre hasta el 19 de diciembre del año 2024, cuyas características se muestra en la tabla 3: Características generales de los participantes, en donde se presentan datos como: Edad, la cual oscila entre los 18 y 35 años, con una media de $22,87 \pm 3,60$ años. Sexo: Se tuvieron un total de 36 (35,64%) mujeres y 65 (64,36%) hombres. Los deportistas presentaban características antropométricas como estatura media de los participantes fue de $1,68 \pm 0,081$ m (1,47m – 1,90m), presentando un peso corporal medio de $64,5 \pm 10,22$ kg (48kg – 98 kg). Por consiguiente, el índice de masa corporal (IMC) promedio fue de $22,72 \pm 2,68$ kg/m² (17,63 - 32,37 kg/m²).

Los participantes presentaron signos vitales medidos como frecuencia cardíaca (FC) en Lpm media de los participantes con un reposo de 2 minutos fue de $69, \pm 9,2$ lpm (39lpm - 92lpm), para la Tensión Arterial Sistólica (TS) en mmHg se encontró una media de $115,04 \pm 7,07$ mmHg (100 mmHg -150 mmHg), y para la Tensión Arterial Diastólica (TD) en mmHg se obtuvo una media de

62,71 \pm 5,86 mmHg (50 mmHg - 80 mmHg) y por último la temporalidad de exposición a la altura, edad deportiva y cargas de entrenamiento las cuales muestran que para la edad deportiva de los participantes media fue de 8,5 \pm 5,22 años (1año - 25años), para el tiempo de residencia en Bogotá-Colombia se presentó una media de 17,41 \pm 9,21 años (0,2 – 35 años). La carga de entrenamiento en términos de minutos y días a la semana mostró una media de 4,88 \pm 1,25 días a la semana (3 – 7 días). Por último, se obtuvo un volumen medido en minutos a la semana una media de 603,40 \pm 240,76 minutos a la semana (150 minutos*semana -1250 minutos*semana).

Tabla 5-Características generales de los participantes

VARIABLES	Media (DE)
Edad (años)	22,87 (3,60) años
Talla (metros)	1,68m (0.081) m
Peso (kilogramos)	64,5 (10,22) kg
IMC (kg/m ²)	22,72 (2,68) kg/m ²
FC (Lpm)	69 (9,2) lpm
TS (mmHg)	115,04 (7,07) mmHg
TD (mmHg)	62,71 (5,86) mmHg
Edad deportiva (años)	8,5 (5,22) años
Tiempo viviendo en Bogotá (años)	17,41 (9,21) años
Días a la semana entrenados (días semana)	4,88 (1,25) días/semana
Minutos/Semana	603,40 (240,76) minutos/semana
N total	101 deportistas.

IMC: Índice de masa corporal, FC: Frecuencia cardíaca, TS: Tensión sistólica, TD: Tensión diastólica, LPM: Latidos por minuto, mmHg: Milímetros de mercurio, m: Metros, m²: Metro cuadrado, Kg: Kilogramos, Kg/m²: Kilogramos sobre metro cuadrado.

5.1.2 Distribución por raza.

El análisis de la frecuencia realizado para esta categoría refleja que la característica con la que se identifican los encuestados más frecuente fue mestizo con un 51,49% de los casos, seguido

por persona blanca con 45,54% de respuestas y por último el de afrocolombiano con el 2,97% de los deportistas de la investigación.

Tabla 6-Distribución por raza

Raza	N (%)
Afrocolombiano	3 (2,97)
Blanco	46 (45,54)
Mestizo	52 (51,49)
Total	101 (100)

5.1.3 Distribución por modalidad deportiva.

Posterior a la convocatoria que fue realizada de manera cerrada directamente por la división de actividad física y deporte de la Universidad Nacional de Colombia-Sede Bogotá y que dicha participación fuera voluntaria se lograron reclutar 101 deportistas en total con la siguiente distribución:

Tabla 7-Distribución por modalidad deportiva.

Deporte	N	%
Atletismo	12	11,88%
Karate	6	5,94%
Taekwondo	9	8,91%
Escalada	3	2,97%
Levantamiento de pesas	3	2,97%
Rugby	7	6,93%
Judo	3	2,97%
Futbol sala	15	14,85%
Futbol	11	10,9%
Tenis de campo	6	5,94%
Baloncesto	9	8,91%
Natación	9	8,91%
Ciclismo	8	7,92%

Total	101	100%
--------------	-----	------

5.1.4 Distribución por deporte y sexo biológico asignado al nacer.

La distribución de sexo biológico asignado al nacer en la participación deportiva muestra una predominancia masculina en la mayoría de las disciplinas (Tabla 6). En la muestra total de 101 personas, el 64,36% son hombres y el 36,4% son mujeres; cabe aclarar que la convocatoria trató de igualar el número de deportistas evaluados tanto en hombres como en mujeres, sin embargo, al ser participación opcional para los deportistas se tuvo esta muestra para el estudio.

Los deportes como Rugby presentan una participación exclusivamente masculina (100%) esto debido a que la selección femenina se encuentra aún en conformación por ende no cumplían con los criterios de inclusión del estudio. En deportes como Natación (77,8%) y Ciclismo (87,5%), la mayoría de los participantes también son hombres, en disciplinas como Fútbol sala (66,7%), Fútbol (63,6%) y karate Do (66,7%), los hombres también constituyen la mayor proporción, aunque con una presencia femenina cercana al 33%.

En contraste, se presentaron deportes donde la participación femenina es más equilibrada o incluso superior, como por ejemplo en Baloncesto, las mujeres representan el 55,6%, y en Tenis de campo, presentando una distribución equitativa del 50% entre sexos. Deportes como Escalada (66,7%), levantamiento olímpico de pesas (66,7%) y judo (66,7%) presentan una mayor proporción de mujeres en comparación con los hombres.

Tabla 8-Distribución por deporte y sexo biológico asignado al nacer.

Deporte	Total	F N (%)	M N (%)
Atletismo	12	4 (33,3)	8(66,7)
Karate	6	2(33,3)	4(66,7)
Taekwondo	9	4(44,4)	5(55,6)
Escalada	3	2(66,7)	1(33,3)
Levantamiento de pesas	3	2(66,7)	1(33,3)
Rugby	7	0(0)	7(100)
Judo	3	2(66,7)	1(33,3)

Futbol sala	15	5(33,3)	10(66,7)
Futbol	11	4(36,4)	7(63,6)
Tenis de campo	6	3(50)	3(50)
Baloncesto	9	5(55,6)	4(44,4)
Natación	9	2(22,2)	7(77,8)
Ciclismo	8	1(12,5)	7(87,5)
Total	101	36(36,4)	65(64,36)

5.1.5 Distribución por selecciones distritales o nacionales.

Se determinó la proporción de deportistas pertenecientes a selecciones distritales (selección Bogotá o regionales) o deportistas que hacen parte de la representación nacional como selección Colombia de su respectiva modalidad deportiva, encontrando que el 19,1% (19) deportistas pertenecen a dichas delegaciones relacionadas con el alto rendimiento y el 80,81% (82) deportistas no pertenecen a estas delegaciones deportivas.

Tabla 9-Distribución por selecciones distritales o nacionales.

Selección distrital o Nacional	N (%)
Si	19 (19,19)
No	82 (80,81)

5.1.6 Resultados encuesta de tamizaje cardiovascular.

Enfermedades cardiovasculares en familiares y fallecimiento por causas cardiovasculares en familiares menores de 50 años.

El 92%(n=91) de los participantes indicaron que ningún familiar padece una enfermedad cardiovascular. Solo el 8%(n=8) reportó antecedentes familiares, distribuidos en 3%(n=3) para familiares de primer grado y 5%(n=5) para familiares de segundo grado. En el apartado de fallecimientos menores a 50 años se tiene que el 97%(n=96) de los encuestados indicó que ningún familiar menor de 50 años ha fallecido por causas cardiovasculares. Solo el 3%(n=3) reportó casos, con una distribución uniforme entre familiares de primer 1%(n=1), segundo (1% n=1) y tercer grado 1%(n=1).

Diagnóstico de enfermedades cardíacas o respiratorias e hipertensión arterial

El 92% de los encuestados no ha presentado algún diagnóstico de enfermedad cardíaca o respiratoria. Entre quienes sí han tenido un diagnóstico (8%), los más comunes fueron soplo en la infancia (3%), asma (2%), síncope (1%), arritmias (1%) y rinitis (1%). La baja prevalencia de estas afecciones sugiere que la mayoría de los participantes tienen una buena salud cardiovascular y respiratoria, finalmente, el 100% de los encuestados indicó que no sufre de hipertensión arterial.

Sintomatología cardiopulmonar durante o después del ejercicio

El 10,9% de los participantes reportó haber experimentado dolor precordial antes, durante o después de la práctica deportiva, mientras que el 89,1% no ha presentado este síntoma, después de la revisión física y de la encuesta se encontró que todos los casos positivos para dolor torácico fueron asociados a episodios de costo condritis. Para el caso de mareos o desmayos, el 17,8% de los encuestados experimentó mareos o desmayos durante o después del ejercicio, mientras que el 82,2% no presentó. Por último, el 4% de los encuestados indicó que siente dificultad para respirar durante la práctica deportiva, mientras que el 96% no ha presentado esta sintomatología. En la indagación de los casos se encontró que la dificultad respiratoria durante el ejercicio se debía a factores como niveles de condición física de los deportistas, procesos de reentrenamiento deportivo, así como la intensidad de este mismo.

Consumo y tipo de suplementos dietarios.

Para el apartado de suplementos se encontró que el 30,7%(n=4) de los encuestados reportó consumir suplementos dietarios, mientras que el 69,3%(n=9) no lo hace, En cuanto al grupo que consume estos suplementos dietarios, el 17,8%(n=18) consume un solo suplemento, el 10,9% (n=11) consume dos suplementos y el 2%(n=2) consume más de dos, dentro de los cuales figuran, creatina, proteína y multivitamínicos.

Consumo de medicamentos

En relación con el uso de medicamentos, el 85,1% de los encuestados indicó que no toma ningún medicamento actualmente. Entre aquellos que sí lo hacen, el 3% consume anticonceptivos, el 1% antihistamínicos, el 3% antiinflamatorios no esteroideos, el 1% analgésicos, el 2% inhaladores, el 2% medicamentos homeopáticos y el 3% antidepresivos.

Consumo y frecuencia de uso de sustancias psicoactivas (incluyendo alcohol).

Respecto al consumo de sustancias psicoactivas, incluyendo el alcohol, el 20,8%(n=20) de los encuestados señaló no haberlas consumido, mientras que el 52,5%(n=52) informó haber consumido alcohol. Además, el 2%(n=2) ha consumido marihuana, el 7,9%(n=8) ha probado otras sustancias y el 16,8%(n=17) ha consumido tanto alcohol como marihuana, mostrando al alcohol como la sustancia psicoactiva más consumida en la muestra. En cuanto a la frecuencia de consumo de estas sustancias, el 36,6% (n=37) de los encuestados indicó que consume una vez al mes, el 14,9%(n=15) tres veces al mes, el 10,9%(n=11) más de tres veces al mes y el 16,8% (n=17) declaró un consumo esporádico u otro patrón de frecuencia. Estos datos sugieren que el consumo de sustancias psicoactivas en la muestra es mayormente ocasional, aunque un 10,9% (n=11) presenta un consumo más frecuente.

Tabla 10-Encuesta de tamizaje cardiovascular.

Pregunta	No N (%)	Si N (%)
1. ¿Alguien de su familia padece alguna enfermedad cardiovascular?	93 (92,0)	Primer grado 3 (3,0) Segundo grado 5 (5,0)
2. ¿Algún familiar menor de 50 años ha muerto por causas cardiovasculares?	98 (97%)	Primer grado 1 (1,0) Segundo grado 1 (1,0) Tercer grado 1 (1,0)
3. ¿Ha tenido o le han diagnosticado algún tipo de enfermedad cardíaca o respiratoria?	93 (92,0)	Soplo infancia 3 (3,0) Síncope 1 (1,0) Arritmias 1 (1,0) Asma 2 (2,0) Rinitis 1 (1,0)
4. ¿Sufre de tensiones arteriales altas o hipertensión arterial?	101 (100)	0 (0,0)
5. ¿Ha tenido o manifestado dolor (tipo presión) en el pecho antes, durante o después de la práctica deportiva?	90 (89,1)	11 (10,9)
6. ¿Se ha desmayado o sentido mareo durante o después de la práctica deportiva?	83 (82,2)	18 (17,8)

7. ¿Siente dificultad para respirar cuando realiza la práctica deportiva?	97 (96,0)	4 (4,0)
8. ¿Consume algún tipo de suplemento dietario?	70 (69,3)	31 (30,7)
9. Suplementos	70 (69,3)	Un solo suplemento 18(17,8) Dos suplementos 11 (10,9) Más de dos suplementos 2 (2,0)
10. ¿Toma algún medicamento actualmente?	86 (85,1)	Anticonceptivos 3 (3,0) Antihistamínicos 1(1,0) Antiinflamatorios no esteroideos 3 (3,0) Analgésicos 1 (1,0) Inhaladores 2 (2,0) Homeopáticos 2 (2,0) Antidepresivos 3 (3,0)
11. ¿Consume o ha consumido algún tipo de sustancia psicoactiva? (el alcohol es considerado como sustancia psicoactiva)	21 (20,8)	Alcohol 53 (52,5) Marihuana 2 (2,0) Otros 8 (7,9) Alcohol y marihuana 17 (16,8)
12-En caso de responder si por favor especifique la frecuencia con que consume dicha sustancia.	21 (20,8)	Una vez al mes 37 (36,6) Tres veces al mes 15 (14,9) Más de tres veces al mes 11 (10,9) Otro/Esporádicamente 17 (16,8)

5.1.9 Resultados en electrocardiogramas.

Se evaluaron un total de 101 deportistas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, pertenecientes a diversas modalidades deportivas, con el objetivo de realizar una caracterización cardiovascular a través de electrocardiogramas (ECG). Este procedimiento permitió analizar múltiples parámetros eléctricos del corazón, proporcionando información relevante sobre la actividad cardíaca en reposo. La Tabla 12 presenta los electrocardiogramas de los deportistas evaluados, incluyendo diversas variables cardiovasculares medidas que ayudaron a determinar el riesgo de muerte súbita cardiovascular en estas personas.

Tabla 11-Electrocardiogramas de los deportistas evaluados.

TS: Tensión sistólica, **TD:** Tensión diastólica, **FC:** Frecuencia cardíaca, **P:** Duración onda P, **QRS:** Duración del complejo QRS, **QT:** Intervalo QT, **QTC:** Intervalo QT corregido con Bassetman, **Sok:** Índice de Sokolov, **Cor:** Índice de Cornell, **Eje:** Eje eléctrico cardíaco

#	Deporte	Edad (años)	Talla (cm)	Peso (kg)	TS (mmHg)	TD (mmHg)	Raza	FC (lpm)	PR (ms)	P (ms)	QRS (ms)	QT (ms)	QTC (ms)	Sok (mv)	Cor (mv)	Eje (°)
1	Atletismo	24	1,72	63	120	70	Blanco	60	163	133	104	417	419	2,32	1,51	51
2	Atletismo	21	1,68	64	105	60	Blanco	53	146	121	96	433	409	3,2	0,2	67
3	LOP	19	1,58	50	120	65	Blanco	58	138	104	88	400	395	1,05	0,93	84
4	Baloncesto	22	1,67	69	100	55	Blanco	70	154	113	79	363	394	0,63	0,91	76
5	Taekwondo	21	1,5	48	110	60	Blanco	56	92	83	104	446	431	1,55	1,91	90
6	Rugby	28	1,70	68	110	58	Latino	63	113	100	104	425	437	2,55	3,09	87
7	Ciclismo	26	1,65	51	110	60	Blanco	51	108	100	104	413	384	1,82	2,97	82
8	Taekwondo	19	1,59	48	118	60	Blanco	79	133	108	92	367	422	0,98	0,91	73
9	Rugby	20	1,65	64	120	62	Afrocolombiano	84	150	108	96	371	440	3,13	1,4	65
10	Karate Do	19	1,77	60	105	57	Blanco	67	175	117	125	371	392	1,47	0,42	81
11	Futbol	24	1,75	75	110	65	Latino	63	154	129	104	383	394	1,1	1,6	90
12	Taekwondo	28	1,62	64	108	63	Blanco	56	133	83	113	463	448	0,89	2,06	90
13	Rugby	24	1,78	95	118	70	Blanco	63	121	96	108	388	399	1,49	1,65	60
14	Judo	22	1,57	67	115	58	Blanco	71	167	108	88	358	390	1,4	0,99	76
15	Baloncesto	22	1,66	63	118	62	Blanco	42	146	105	113	433	364	0,75	0	99
16	Rugby	21	1,67	72	118	70	Latino	91	125	113	96	342	421	2,21	2,08	71
17	Judo	29	1,59	53	116	60	Blanco	53	129	108	83	429	406	0,79	0,9	71
18	Karate Do	20	1,68	50	118	67	Blanco	73	108	100	83	388	428	1,22	1,25	79
19	LOP	21	1,65	61	120	70	Blanco	79	196	113	108	358	412	1,68	1,73	101
20	Baloncesto	23	1,8	72	125	62	Blanco	66	163	117	100	383	402	0,92	2,32	90
21	Ciclismo	23	1,68	68	115	70	Blanco	72	146	121	86	383	421	1,19	1,3	61
22	Atletismo	23	1,73	76	115	65	Blanco	60	146	117	133	392	392	1,74	0,27	71
23	Ciclismo	24	1,77	68	115	60	Blanco	69	183	108	108	392	421	0,74	2	96
24	Escalada	25	1,69	61	115	55	Blanco	74	171	117	100	354	394	1,23	0,53	85
25	Rugby	24	1,73	77	115	72	Latino	61	150	113	113	383	362	1,52	1,48	-28
26	Atletismo	20	1,59	51	118	56	Latino	61	154	117	108	383	349	2,51	3	76
27	Natación	23	1,6	54	110	60	Blanco	55	167	88	100	471	385	2,34	2,06	87
28	Futbol Sala	35	1,71	71	120	65	Blanco	41	163	113	96	446	452	2,56	0,97	53
29	Futbol	19	1,55	56	110	67	Latino	51	217	121	100	417	397	1,11	1,66	97
30	Natación	20	1,77	69	150	80	Blanco	58	146	104	117	425	376	3,37	2,56	70
31	Tenis de campo	18	1,5	52	115	58	Blanco	62	167	108	117	425	362	1,12	0,91	69
32	Atletismo	21	1,7	53	105	55	Blanco	61	167	79	108	404	363	2,82	2,15	69
33	Natación	20	1,74	68	110	60	Blanco	58	133	92	113	392	375	2,19	0,86	41
34	Tenis de campo	22	1,62	58	115	68	Latino	77	133	104	96	371	327	1,47	0,31	79
35	Tenis de campo	22	1,69	61	120	70	Latino	56	163	117	113	429	373	1,82	2,46	85
36	Natación	21	1,71	59	126	70	Latino	55	163	117	121	438	373	2,58	2,6	-17
37	LOP	20	1,55	55	120	60	Blanco	66	121	100	96	379	351	1,58	0,8	77
38	Karate Do	23	1,47	53	105	57	Blanco	72	146	117	88	408	336	2,05	0,8	87

39	Judo	30	1,65	63	105	60	Blanco	68	192	129	100	354	346	1,54	1,1	39
40	Ciclismo	20	1,68	55	110	56	Blanco	46	138	100	121	508	421	2,66	2,9	73
41	Futbol Sala	25	1,8	74	115	65	Blanco	57	167	125	104	413	383	1,89	2,88	91
42	Baloncesto	24	1,75	73	114	58	Blanco	50	125	100	108	417	393	3,93	1,16	52
43	Taekwondo	28	1,65	69	115	58	Latino	57	179	121	125	392	376	1,63	1,5	65
44	Baloncesto	18	1,69	60	110	65	Blanco	42	163	104	100	483	398	0,98	2,2	105
45	Natación	19	1,6	54	115	60	Blanco	68	142	125	96	400	350	1,66	0,7	75
46	Futbol	21	1,75	72	115	62	Blanco	55	196	113	121	446	386	2,48	1,42	59
47	Atletismo	25	1,7	62	108	58	Latino	45	142	104	121	467	400	2,31	2,46	88
48	Natación	18	1,7	69	120	60	Latino	67	150	108	117	392	348	2,43	1,01	74
49	Natación	21	1,78	63	115	60	Blanco	57	138	108	113	392	376	2,49	1,94	35
50	Tenis de campo	23	1,73	62	115	63	Blanco	52	229	125	108	425	370	2,06	1,97	16
51	Atletismo	20	1,62	51	105	52	Blanco	56	154	113	88	467	373	3,08	0,73	93
52	Natación	22	1,72	74	115	60	Latino	58	104	67	150*	463	366	1,76	2,3	109*
53	Futbol sala	23	1,7	73	115	60	Latino	43	154	117	113	421	435	2,28	2,31	64
54	Atletismo	23	1,69	57	110	65	Latino	67	125	100	96	371	351	2,04	2,33	81
55	Tenis de campo	21	1,68	65	110	60	Latino	58	133	113	100	392	375	1,13	1,21	67
56	Futbol sala	24	1,65	62	115	65	Latino	78	121	113	104	371	325	1,75	0,52	52
57	futbol sala	21	1,5	50	120	70	Latino	65	154	121	92	379	353	0,79	1,2	63
58	Natación	21	1,74	98	110	60	Blanco	58	171	108	125	408	374	2,6	1,07	31
59	Escalada	23	1,65	48	105	57	Blanco	61	171	113	79	371	366	0,83	0,63	89
60	Taekwondo	24	1,84	74	130	75	Afrocolombiano	63	150	108	104	363	355	2,21	2,03	86
61	Baloncesto	22	1,58	64	110	65	Afrocolombiano	64	125	104	104	413	358	1,6	1,28	70
62	Futbol	31	1,8	75	120	62	Latino	77	154	108	113	371	324	1,36	1,43	70
63	Futbol	20	1,54	55	120	60	Latino	55	146	121	100	421	385	2,77	1,2	64
64	Atletismo	21	1,6	54	115	65	Latino	53	175	121	108	400	374	1,82	0,07	80
65	Futbol	20	1,7	63	118	70	Latino	82	154	117	104	354	314	1,65	1,97	57
66	Futbol	22	1,67	70	110	60	Blanco	71	133	113	113	363	338	1,31	2,08	74
67	Taekwondo	20	1,65	56	122	70	Latino	64	163	96	92	392	359	1,6	2,16	83
68	Ciclismo	25	1,9	65	118	63	Latino	48	217	129	113	421	399	1,63	2,33	65
69	Taekwondo	19	1,68	54	120	70	Blanco	54	167	121	117	438	385	3,56	2,17	74
70	Baloncesto	22	1,63	60	120	60	Blanco	54	192	125	117	413	387	2,87	1,77	66
71	Futbol	23	1,73	76	125	63	Latino	53	142	88	92	413	390	3,51	1,96	75
72	Karate Do	23	1,75	76	110	67	Latino	62	121	113	104	379	362	1,71	0,72	74
73	Tenis de campo	22	1,68	65	130	80	Latino	65	175	117	117	375	353	1,78	1,74	64
74	Futbol Sala	24	1,57	54	125	72	Latino	81	142	117	108	371	316	1,63	2,35	96
75	Futbol Sala	23	1,68	67	120	60	Blanco	59	154	108	104	396	370	2,78	0,98	49
76	Futbol Sala	23	1,62	70	120	70	Latino	70	163	113	92	400	340	2,04	0,67	73
77	Rugby	35	1,81	91	120	65	Latino	50	142	108	108	417	392	1,56	1,22	77
78	Futbol	20	1,6	50	120	65	Blanco	72	138	104	100	383	329	1,56	0,86	77

79	Ciclismo	22	1,72	63	105	55	Blanco	60	142	125	117	383	367	2,94	1,85	73
80	Atletismo	22	1,77	73	110	60	Blanco	53	142	100	100	408	386	2,34	3,33	83
81	Futbol	19	1,59	65	110	58	Latino	58	158	104	100	425	373	1,57	1,58	69
82	Escalada	29	1,65	65	120	70	Latino	43	171	100	96	450	411	1,92	0,52	58
83	Ciclismo	30	1,72	60	105	55	Latino	69	163	113	100	375	339	1,08	3,51	78
84	Atletismo	23	1,79	67	110	65	Blanco	52	133	100	108	396	394	0,6	2,63	90
85	Futbol Sala	23	1,78	64	110	60	Latino	72	171	121	108	363	336	3,19	0,77	68
86	Futbol Sala	22	1,77	67	120	65	Latino	55	129	108	125	396	379	4,14	0,99	73
87	Futbol Sala	20	1,62	67	108	50	Latino	51	142	104	108	413	399	3,08	1,31	52
88	Baloncesto	22	1,7	68	120	65	Blanco	58	150	108	117	433	376	2,07	0,4	92
89	Futbol Sala	28	1,69	65	110	55	Latino	49	154	125	113	421	405	2,89	1,48	80
90	Futbol Sala	21	1,75	69	110	60	Latino	74	121	100	125	363	331	1,65	0,93	70
91	Futbol Sala	23	1,7	66	110	60	Blanco	64	142	117	104	363	359	2,34	2,22	71
92	Ciclismo	33	1,7	80	110	55	Latino	56	171	113	125	413	379	1,6	1,1	72
93	Futbol Sala	31	1,71	90	120	75	Latino	67	167	113	100	375	351	1,52	0,1	66
94	Futbol	23	1,81	75	110	60	Blanco	50	129	100	96	425	398	2,11	1,51	75
95	Atletismo	28	1,76	77	115	60	Blanco	53	138	121	117	417	391	1,81	2,37	51
96	Baloncesto	18	1,78	64	115	65	Blanco	49	142	67	108	404	391	3,04	1,74	83
97	Karate Do	18	1,72	59	100	55	Blanco	60	183	104	117	425	368	1,3	1,38	83
98	Taekwondo	27	1,72	65	118	60	Blanco	64	108	96	92	400	355	3,07	0,76	78
99	Karate Do	21	1,7	56	120	68	Latino	62	129	113	104	392	363	1,53	1,31	84
100	Taekwondo	22	1,53	50	120	70	Blanco	64	150	117	104	400	358	1,75	0,54	82
101	Rugby	21	1,74	74	125	70	Latino	58	146	108	113	396	372	1,51	0,81	74

5.1.10 Hallazgos electrocardiográficos de la muestra evaluada.

El análisis de los hallazgos electrocardiográficos en la muestra evaluada revela una amplia variedad de patrones, los cuales han sido categorizados en función de su relevancia clínica y su relación con las adaptaciones fisiológicas al entrenamiento deportivo. Estos hallazgos se agrupan en tres categorías principales: 1. Patrones considerados propios del deportista, 2. Hallazgos limítrofes, 3. Hallazgos anormales, cada uno con implicaciones diferenciadas en la evaluación cardiológica de esta población, cabe destacar que el 89,9%(n=89), de la muestra presentó algún tipo de patrón o variante electrocardiográfica posiblemente asociada al deporte.

Dentro de los hallazgos electrocardiográficos esperados en atletas, se destacan aquellos que reflejan una adaptación fisiológica al entrenamiento, sin implicaciones patológicas aparentes. Entre estos, la bradicardia sinusal estuvo presente en el 54,46% de los sujetos evaluados (n=55),

mientras que la arritmia sinusal se observó en el 63,37% (n=64), ambas consideradas respuestas normales al predominio del tono vagal en individuos físicamente activos.

Consecuentemente, se identificó bloqueo incompleto de rama derecha en el 11,88% (n=12), una variación eléctrica frecuente en atletas con deportes de predominancia de la resistencia. El patrón de repolarización precoz, una característica común en deportistas estuvo presente en el 21,78% (n=22), sin que esto represente una alteración de significado clínico relevante. Otros hallazgos menos frecuentes, pero aún dentro de la categoría de respuestas esperadas al ejercicio, incluyeron el ritmo nodal de escape 1%, (n=1), el bloqueo auriculoventricular (AV) de primer grado (2,97%, n=3), el bloqueo fascicular anterior izquierdo (0,99%, n=1) y el trastorno inespecífico de la repolarización (0,99%, n=1), estos últimos requiriendo análisis en contexto para su adecuada interpretación.

Los hallazgos en el ECG considerados limítrofes corresponden a patrones que, si bien no son necesariamente patológicos, pueden ameritar una evaluación adicional para descartar la presencia de enfermedad cardíaca subyacente principalmente cuando se encuentra sintomatología o dos de estos en un mismo deportista. En esta categoría, se encontró bajo voltaje en la actividad eléctrica del corazón en el 1,98% (n=2). El bloqueo completo de rama derecha, presente en el 1,98% de la muestra (n=2), adicionalmente, se identificó un patrón de repolarización precoz tipo 3 en el 2,97% de los individuos (n=3), así como desviación del eje eléctrico a la izquierda en el 1,98% de los casos (n=2).

Por otro lado, los hallazgos ECG anormales son aquellos que se asocian con un mayor riesgo de riesgo de muerte súbita cardiovascular en deportistas y, por lo tanto, requieren estudios y evaluaciones complementarias para descartar patologías estructurales o eléctricas del corazón. En este sentido, la inversión de la onda T, identificada en el 2,97%(n=3), de la muestra de igual manera, se reportó desviación extrema del eje a la izquierda en el 0,99% (n=1). Finalmente, se observó un QRS mayor a 140 ms en el 0,99% de los participantes (n=1). En el siguiente se resumen todos los hallazgos electrocardiográficos en los deportistas evaluados.

Tabla 12-Hallazgos electrocardiográficos de la muestra.

No patológicos, propios del deportista.	N	%
Bradicardia sinusal	55	54,46%
Arritmia sinusal	64	63,37%

Bloqueo incompleto de rama derecha	12	11,88%
Patrón de repolarización precoz	22	21,78%
Ritmo nodal de escape	1	0,99%
Trastorno inespecífico de la repolarización	1	0,99%
Bloqueo Av de primer grado	3	2,97%
Patrón de repolarización precoz tipo snotch	1	0,99%
Bloqueo fascicular anterior izquierdo	1	0,99%
Trastorno de la conducción intraventricular	2	1,98%
Hipertrofia ventricular izquierda	1	0,99%
Hipertrofia auricular derecha	1	0,99%
Patrón de repolarización precoz anterolateral	2	1,98%
Patrón de repolarización temprana antero septal	2	1,98%
Limítrofes.		
Bajo voltaje en actividad eléctrica del corazón	2	1,98%
Bloqueo completo de rama derecha	2	1,98%
Patrón de repolarización precoz tipo 3	3	2,97%
Desviación del eje a la izquierda	2	1,98%
Anormales.		
Inversión de la onda T	3	2,97%
Desviación del eje extrema a la izquierda	1	0,99%
QRS mayor a 140 ms	1	0,99%

QRS: Duración del complejo QRS, **Bloqueo Av;** Bloqueo auriculoventricular.

5.2 Prevalencia de riesgo y factores electrocardiográficos asociados al deporte.

Dando respuesta al objetivo específico 2, se encontró una prevalencia de riesgo de muerte súbita cardíaca del 10,89% (8 deportistas con riesgo por ECG y 3 deportistas en la evaluación física). A continuación se describen algunos de los electrocardiogramas con resultados anormales con los respectivos comentarios de lo que se evidencian en el análisis electrocardiográfico;

El caso participante es un deportista de baloncesto de 22 años, de raza blanca, con una estatura de 1.67 m, un peso de 69 kg y un IMC de 24.7 kg/m². Presenta una FC de 70 lpm, PA de 100/55 mmHg, PR de 154 ms, QRS de 79 ms, QTc de 394 ms, índice de Sokolov de 4.0 mV e índice de Cornell de 3.2 mV, con un eje eléctrico normal. Su ECG muestra arritmia sinusal y bajo voltaje

generalizado, sugiriendo alteraciones en la actividad eléctrica del corazón, por lo que se recomienda descartar hipotiroidismo y derivar a cardiología o medicina interna.

El segundo caso encontrado es el de un deportista de fútbol sala de 24 años, de raza latina, con una estatura de 1.65 m, un peso de 62 kg y un IMC de 22.8 kg/m². Presenta una FC de 78 Lpm, PA de 115/65 mmHg, PR de 121 ms, QRS de 104 ms, QTc de 325 ms, índice de Sokolov de 1.75 mV e índice de Cornell de 0.52 mV, con un eje eléctrico normal. Su ECG muestra arritmia sinusal e inversión asimétrica de la onda T hasta V3, hallazgos que indican un ECG anormal, por lo que se recomienda derivación a medicina interna o cardiología.

El tercer caso es el de un deportista de Judo de 29 años, raza blanca, con estatura de 1.59 m, peso de 53 kg e IMC de 21kg/m². Presenta una FC de 53 lpm, PA de 116/60 mmHg, PR de 129 ms, QRS de 108 ms, QTc de 406 ms, índice de Sokolov de 0.79 mV e índice de Cornell de 0.9 mV, con un eje eléctrico normal. Su electrocardiograma muestra bradicardia sinusal con arritmia sinusal y bajo voltaje, hallazgos anormales para un deportista, por lo que se recomienda evaluar síntomas y valoración por medicina interna.

El cuarto caso es de un deportista de atletismo de 23 años, raza blanca, con estatura de 1.73 m, peso de 76 kg e IMC de 25.4 kg/m². Presenta una FC de 60 lpm, PA de 115/65 mmHg, PR de 146 ms, QRS de 133 ms, QTc de 392 ms, índice de Sokolov de 1.74 mV e índice de Cornell de 0.27 mV, con un eje eléctrico normal. Su electrocardiograma muestra arritmia sinusal, bradicardia sinusal, repolarización precoz y bloqueo completo de rama derecha, hallazgos que podrían ser normales en ausencia de síntomas o antecedentes familiares. Sin embargo, el deportista reporta dolor torácico durante la actividad, desmayos y palpitaciones en reposo, además de un antecedente familiar de muerte por ECV de la abuela antes de los 50 años. Se recomienda valoración médica especializada.

El quinto caso es un deportista de basquetbol de 22 años, raza blanca, con estatura de 1.66 m, peso de 63 kg e IMC de 22.9 kg/m². Presenta una FC de 42 lpm, PA de 118/62 mmHg, PR de 146 ms, QRS de 113 ms, QTc de 364 ms, índice de Sokolov de 0.75 mV e índice de Cornell de 0

mV, con un eje eléctrico normal. El ECG muestra arritmia sinusal, bradicardia sinusal, ritmo nodal de escape y bloqueo incompleto de rama derecha, hallazgos que pueden ser normales en deportistas. Sin embargo, la deportista reporta síncope no evaluado, bradicardia e hipotensión, por lo que se recomienda valoración médica especializada.

El sexto caso es el de un deportista de atletismo de 21 años, raza blanca, con estatura de 1.70 m, peso de 53 kg e IMC de 18.3 kg/m². Presenta FC de 61 Lpm, PA de 105/55 mmHg, PR de 167 ms, QRS de 108 ms, QTc de 363 ms, índice de Sokolov de 2.82 mV e índice de Cornell de 2.15 mV, con un eje eléctrico normal. El ECG muestra arritmia sinusal, bloqueo incompleto de rama derecha e inversión de onda T anteroseptal extendida a V4 y AVL, por lo que se considera anormal. Se recomienda ecocardiograma, prueba de esfuerzo y valoración por medicina interna o cardiología.

El séptimo caso es un deportista de Karate Do de 19 años, raza blanca, con estatura de 1.77 m, peso de 60 kg e IMC de 19.2 kg/m². Presenta FC de 67 lpm, PA de 105/57 mmHg, PR de 175 ms, QRS de 125 ms, QTc de 392 ms, índice de Sokolov de 1.47 mV e índice de Cornell de 0.42 mV, con un eje eléctrico normal. Su ECG muestra arritmia sinusal, bloqueo completo de rama derecha e inversión de onda T extendida a V3, por lo que se considera anormal. Pese a que no se encontró sintomatología, signos y/o antecedentes familiares, se sugiere una valoración por medicina interna.

El octavo caso es un deportista de natación de 22 años, raza latina, con estatura de 1.72 m, peso de 74 kg e IMC de 25 kg/m². Presenta FC de 58 lpm, PA de 115/60 mmHg, PR de 104 ms, QRS de 150 ms, QTc de 366 ms, índice de Sokolov de 1.76 mV e índice de Cornell de 2.3 mV, con eje eléctrico desviado a la izquierda de manera extrema. Su ECG muestra bradicardia sinusal con arritmia sinusal, eje extremo, bloqueo fascicular anterior izquierdo, trastorno de la conducción intraventricular y patrón de repolarización temprana, por lo que se recomienda evaluación con ecocardiograma y valoración por medicina interna/cardiología.

En la siguiente figura se muestran los trazados electrocardiográficos resumidos con los comentarios realizados por el experto en lectura de ECGs en deportistas.

Ilustración 6-Resumen de los ECGs con riesgo encontrados en el estudio.

5.3 Interacción entre variables deportivas y riesgo de muerte súbita.

Dando respuesta al objetivo específico 3, se realizó un proceso riguroso de evaluación física, la cual constaba de la revisión de la encuesta de tamizaje del riesgo cardiovascular, eliminando los sesgos de conocimiento que se pueden encontrar en dicha evaluación, la evaluación constó con los siguientes pasos; 1. Evaluación de signos vitales medidos, 2. Auscultación cardiovascular, 3. Evaluación del ritmo cardíaco, 4. Búsqueda de signos de falla cardíaca, 5. Evaluación de pulsos periféricos, 6. Búsqueda de signos de síndrome de Marfan y 7- Se indagó sobre otros signos de riesgo de muerte súbita complementando la encuesta en búsqueda de presencia de síntomas cardiovasculares en deportistas.

La Tabla 13 presenta los casos en los cuales se encontraron situaciones de riesgo cardiovascular en los 101 deportistas evaluados, encontrando; Un deportista con episodios sincopales sin evaluación o manejo médico, un deportista con resultados de hormonas tiroideas positivos para hipotiroidismo sin seguimiento por su entidad promotora de salud, un deportista con un soplo con desdoblamiento del segundo ruido en el foco tricúspideo, un deportista con golpe apexiano o

choque de punta cardíaco y tres deportistas con consumo rutinario de diversas sustancias como estimulantes, alucinógenas y depresoras del SNC al tiempo lo cual representa un riesgo en esta población, a los casos aislados encontrados se les realizó indicación de asistencia a revaloración médica en sus respectivas EPS y los tres deportistas con consumo rutinario de SPA se les explicó sobre los efectos de estas sustancias en los distintos sistemas y el riesgo que el consumo rutinario de estas sustancia significaba en el riesgo cardiovascular en deportistas.

Tabla 13-Resultados de evaluación física en deportistas

#	P. A	Soplos	R.C. A	S.A.C	P. P	S.F.C	S.M	O.S.R.C
1	X	X	X	X	X	X	X	Síncope sin diagnóstico médico o manejo.
1	X	X	X	X	X	X	X	Hipotiroidismo sin manejo sin manejo ni seguimiento médico.
3	X	X	X	X	X	X	X	Consumo rutinario y continuo de SPA como estimulantes, alucinógenas y depresoras del SNC.
1	X	D.2.R. T	X	X	X	X	X	X
1	X	X	X	X	X	X	X	Golpe apexiano/choque de punta cardíaco.

P.A: Presión arterial, **R.C:** Ritmo cardíaco anormal, **S.A.C:** Sonidos anormales cardíacos, **P.P:** Pulsos periféricos, **S.F.C:** Signos de falla cardíaca, **S.M:** Síndrome de Marfan, **O.S.R.C:** Otros signos de riesgo cardiovascular, **D.2.R:** Desdoblamiento del segundo ruido foco tricúspideo.

Posterior a los análisis de las evaluaciones físicas, encuestas y electrocardiogramas, se realizaron análisis de correlación con el coeficiente de Pearson entre las variables encontradas en los deportistas con resultados positivos en búsqueda de alguna relación entre una variable y otra específicamente se encontró una relación positiva fuerte entre el tiempo viviendo en Bogotá y la tensión arterial sistólica con un $r= 0,73$ ($P= 0,014$), esto se puede deber a que los ambientes de hipoxia pueden generar un estado de hemoconcentración crónica y con ello puede generar hipertrofias concéntricas que derivan en una TS ligeramente más elevada en estos deportistas y que pese a que no se encontraron datos de hipertensión arterial significativos en esta muestra, si se podrían asociar a riesgo cardiovascular al presentar esta respuesta fisiológica.

Así mismo se encontró una correlación negativa entre la variable días entrenados e IMC con una $r=0,714$ ($P= 0,020$) y minutos entrenados e IMC con $r= 0,789$ ($P=0,007$). La correlación negativa entre los días de actividad física y el IMC indica que quienes se mantienen activos con más

regularidad tienden a tener un menor índice de masa corporal. Y si además aumentan la cantidad de minutos de ejercicio por sesión la relación es aún más fuerte que las personas que se ejercitan más días a la semana y por más tiempo tienden a tener un menor IMC. Esto también podría deberse a que los deportistas que acumulan más minutos a la semana suelen practicar disciplinas cíclicas, caracterizadas por sesiones más largas y una mayor frecuencia semanal. En contraste, aquellos que entrenan con mayor intensidad tienden a realizar sesiones más cortas y con una menor carga total de entrenamiento en términos de volumen.

6. CAPÍTULO 6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS.

En el presente estudio, se identificó una prevalencia de riesgo de muerte súbita del 10,89% (n=11) en 101 deportistas de diversas disciplinas. Este hallazgo contrasta con el estudio de García (2017), que reportó una prevalencia del 3,8% (n=5) en 80 deportistas de la Universidad de Antioquia, Medellín-Colombia(18). Asimismo, difiere de los resultados obtenidos por Alattar et al. (2014) en Dubái-Arabia Saudí, donde se registró una prevalencia del 3% (n=7) en 230 deportistas(46).

Es importante destacar que estos estudios fueron realizados en poblaciones situadas a diferentes altitudes: Medellín a 1.495 m y Dubái a 16 m, ambas consideradas de baja altitud, mientras que Bogotá se encuentra a 2.640 m, clasificada como una ciudad de gran altitud. Durand et, al. (2021) estudió los cambios asociados a la exposición crónica a la hipoxia en altitudes elevadas en deportistas, en donde se afirma que estas condiciones ambientales pueden inducir adaptaciones hematológicas, como el aumento en la producción de eritropoyetina, elevando la hemoconcentración y la concentración de hemoglobina para mejorar el transporte de oxígeno(23).

Fisiológicamente, estas adaptaciones son una respuesta al descenso de la presión parcial de oxígeno en el ambiente, lo que activa una cascada de señales mediada por el factor inducible por hipoxia (HIF-1 α)(19,20). Este factor regula la expresión de genes relacionados con la producción de eritropoyetina (EPO), la cual es sintetizada principalmente en el riñón y estimula la producción de glóbulos rojos en la médula ósea. Como resultado, se incrementa el volumen total de eritrocitos y la capacidad de transporte de oxígeno en sangre, mejorando así el rendimiento aeróbico del deportista en condiciones de baja disponibilidad de oxígeno(20,23).

No obstante, este incremento en la masa eritrocitaria también conlleva un aumento en la viscosidad sanguínea, lo que genera mayor resistencia al flujo en los vasos periféricos. Esta resistencia vascular periférica incrementada provoca un aumento leve pero sostenido de la presión arterial (TA), lo cual implica una mayor carga para el corazón(19). En consecuencia, el sistema cardiovascular se adapta estructuralmente para mantener una adecuada perfusión tisular y un gasto cardíaco efectivo(21). Una de las respuestas más comunes en deportistas expuestos a hipoxia crónica es la aparición de una hipertrofia cardíaca concéntrica, caracterizada por un engrosamiento de las paredes del ventrículo izquierdo sin dilatación de su cavidad, lo que permite enfrentar la sobrecarga de presión sin comprometer la función sistólica(19,21,23).

Además de los cambios estructurales, estas adaptaciones también pueden inducir modificaciones en la conducción eléctrica del corazón, reflejadas en alteraciones electrofisiológicas detectables mediante electrocardiograma (ECG), Por tanto, la interpretación del ECG en personas que viven o entrenan en altitudes elevadas debe considerar estas variaciones fisiológicas propias del entorno, para evitar diagnósticos erróneos y diferenciar entre adaptaciones benignas y posibles signos de patologías subyacentes(22,23,47). Además de esto, en el presente estudio, se encontró una relación positiva fuerte entre el tiempo viviendo en Bogotá y la tensión arterial sistólica con un $r= 0,73$ ($P= 0,014$). Estas diferencias fisiológicas, además de confirmar el postulado teórico planteado anteriormente podrían explicar la mayor prevalencia de riesgo de muerte súbita observada en los deportistas de Bogotá en comparación con los de Medellín y Dubái(18,46).

La mayor prevalencia de riesgo de muerte súbita cardiovascular encontrada en los deportistas de la Universidad Nacional de Colombia-Sede Bogotá también podría explicarse, en parte, por la falta de regularidad de procesos de tamizaje preparticipativo, a diferencia de otros estudios. El estudio de Corrado et al. (2006), una cohorte prospectiva realizada entre 1993 y 2004, demostró que la implementación de un protocolo de tamizaje implementado periódicamente el cual incluía electrocardiograma, examen físico e historia clínica se asoció con una reducción del 89% en la incidencia de casos de riesgo y muerte súbita cardiovascular en deportistas jóvenes(10). Este hallazgo resalta la importancia de evaluar periódicamente a los deportistas para detectar condiciones predisponentes y reducir el número de casos identificados en cada revisión, por lo que la ausencia de un proceso de tamizaje regular en la población estudiada podría justificar la mayor prevalencia observada en comparación con otros estudios en los que estas evaluaciones han sido aplicadas con mayor frecuencia. Por lo tanto, garantizar que los deportistas sean

evaluados con regularidad es fundamental para disminuir la incidencia de casos de riesgo y prevenir eventos cardiovasculares adversos.

El estudio realizado por Alattar et al. (2014) reportó que, en el primer tamizaje realizado a su población, se identificó un 23% (n=54); sin embargo, tras ser remitidos a un experto en cardiología y someterse a evaluaciones complementarias como ecocardiogramas, pruebas de esfuerzo, Holter 24 horas y cardio resonancia descartó el 20% de los casos (n=47) como falsos positivos, confirmándose solo un 3% de casos positivos (n=7) (44). Este hallazgo es consistente con la metodología aplicada en la presente investigación, donde la principal recomendación para los deportistas con hallazgos sugestivos de riesgo cardiovascular fue acudir de manera inmediata a su aseguradora de salud. Allí, un médico especialista en medicina interna o cardiología será el encargado de definir los estudios adicionales y las estrategias a seguir para una evaluación más precisa del riesgo cardiovascular en cada caso encontrado.

La MSC en deportistas jóvenes universitarios representa un evento trágico con profundas implicaciones culturales, emocionales y sociales. La implementación de programas de tamizaje cardiovascular preparticipativo ha suscitado un debate continuo respecto a su metodología y alcance. El objetivo primordial de estos programas es la identificación temprana de condiciones cardiovasculares subyacentes que puedan predisponer a la MSC, permitiendo la implementación de estrategias preventivas y la toma de decisiones informadas sobre la participación deportiva(2,4).

La asociación americana del corazón (AHA) y la sociedad europea de cardiología (SEC) y la sociedad cardiovascular canadiense (SCC) han presentado directrices sobre la importancia de generar estos procesos de evaluación en la población deportiva, teniendo en común tres procesos de suma importancia como lo son; 1-Evaluación de la historia clínica(HC), signos y síntomas, 2-Evaluación física (EF) y 3-Electrocardiograma en reposo (ECG), la suma de los tres ofrece una determinación específica sobre el riesgo que pueden presentar los deportistas de sufrir un evento de muerte súbita cardíaca(2,7,48), sin embargo pese a que se recomiendan fuertemente estas tres estrategias, estudios como el de Harmon et, al. (2014), McKinney et, al. (2019) y Williams et, al. (2019) mencionan que el ECG es la herramienta más efectiva para detectar enfermedades cardiovasculares en deportistas.

La capacidad del ECG para identificar casos fue notablemente superior, con una sensibilidad del 94%, frente al 20% de la historia clínica y el 9% del examen físico. Aunque la precisión para

descartar enfermedades fue similar entre los métodos (ECG 93%, historia 94% y examen físico 97%), el ECG aumentó considerablemente la probabilidad de confirmar un resultado positivo (valor predictivo positivo de 14.8, comparado con 3.22 en la historia y 2.93 en el examen físico) y redujo la posibilidad de errores al descartar una enfermedad (valor predictivo negativo de 0.055 frente a 0.85 y 0.93), además de presentar la menor tasa de falsos positivos (6%), en comparación con la historia clínica (8%) y el examen físico (10%)(7,29,48), datos que muestran su utilidad e importancia como el mejor método de tamizaje en este grupo.

Finalmente, estudios como el de García (2017), Alattar et al. (2014), Johri et, al. (2019), Sharma et, al. (2017) y Williams et, al. (2019) destacan que la interpretación del ECG en deportistas es un proceso complejo que requiere un alto nivel de experiencia y formación especializada. El entrenamiento deportivo induce cambios fisiológicos en la actividad eléctrica del corazón, las cuales pueden simular alteraciones patológicas si no se analizan con el conocimiento adecuado(3,7,18,46,49). Por esta razón, fue fundamental contar con la participación de un médico especialista en medicina del deporte con amplia experiencia en la evaluación cardiovascular de deportistas para la lectura e interpretación de los electrocardiogramas. Asimismo, la evaluación física fue realizada con el apoyo de un médico residente de tercer año de anestesiología, lo que garantizó un enfoque integral en la identificación de posibles alteraciones cardiovasculares.

Un análisis inadecuado del ECG puede llevar a diagnósticos erróneos, ya sea por la sobreestimación de riesgos, lo que podría excluir injustificadamente a una persona de la práctica deportiva, o por la omisión de alteraciones significativas que comprometan su salud. En este sentido, la actualización constante en electrocardiografía deportiva y la aplicación de criterios estandarizados, como los de Seattle o los criterios internacionales para deportistas, son aspectos fundamentales para garantizar evaluaciones precisas, seguras y respaldadas por la mejor evidencia científica disponible.

Fortalezas del estudio.

Uno de los aspectos más valiosos de esta investigación es que se realizó en deportistas universitarios que entrenan y compiten a gran altitud (2.600 m). Esto es particularmente relevante porque vivir y practicar deporte en estas condiciones genera adaptaciones fisiológicas que pueden influir en la salud cardiovascular y en la manera en que se pueden identificar riesgos como la muerte súbita. A diferencia de la mayoría de los estudios previos, que se han realizado en poblaciones que viven a nivel del mar o en altitudes medias, esta investigación aporta datos

específicos sobre deportistas que entrenan en un entorno de hipoxia crónica. Esto no solo permite comprender mejor los efectos de la altitud en el corazón de los deportistas, sino que también sienta una base importante para futuras investigaciones y estrategias de prevención.

Este estudio representa la primera investigación formal del riesgo cardiovascular en deportistas universitarios de Bogotá. Esto es crucial, ya que contar con información detallada sobre su salud cardiovascular permite tomar decisiones más informadas y desarrollar medidas de prevención más efectivas. Otra fortaleza importante es que se incluyeron atletas de diversas disciplinas deportivas, lo que permitió analizar cómo diferentes tipos de entrenamiento pueden influir en la salud del corazón. No todos los deportes presentan las mismas exigencias fisiológicas, por lo que esta diversidad en la muestra ayuda a entender mejor los posibles factores de riesgo específicos de cada modalidad.

Desde el punto de vista metodológico, este estudio se diseñó con un alto nivel de rigurosidad científica, avalado por el comité de ética de la facultad de medicina de la Universidad Nacional de Colombia y la plataforma de investigación científica Clinical Trials con número de registro: NCT06518252. Se utilizó un enfoque doble ciego con tres evaluadores, lo que garantizó que los resultados fueran lo más objetivos y precisos posible. Al contar con múltiples expertos en la evaluación, se minimizó la posibilidad de errores y sesgos en la interpretación de los hallazgos. Esto refuerza la confianza en los resultados y asegura que puedan ser comparados con estudios futuros.

Una de las fortalezas más importantes de este estudio fue la colaboración entre diferentes áreas del conocimiento en salud. La evaluación de los deportistas no se limitó a un solo especialista, sino que contó con la participación de profesionales fisioterapia del deporte, medicina del deporte y anestesiología. Esta combinación de perspectivas permitió un análisis más profundo y completo, asegurando que cada caso fuera evaluado con el mayor nivel de precisión posible. En definitiva, este enfoque multidisciplinario no solo enriquece el estudio, sino que también resalta la importancia de trabajar en equipo para proteger la salud de los deportistas.

Por último, una gran fortaleza de esta investigación fue será el impacto a nivel institucional. Los hallazgos obtenidos serán expuestos ante los tomadores de decisión de la universidad, con el objetivo de fomentar una mayor conciencia sobre la importancia del tamizaje cardiovascular en los deportistas. Este estudio proporciona evidencia concreta que puede ser utilizada para reforzar los procesos de evaluación periódica y garantizar que los deportistas reciban un seguimiento

adecuado. Al implementar estrategias continuas de evaluación y prevención, la universidad no solo protege la salud y el bienestar de sus deportistas, sino que también fortalece su posición como una de las instituciones con mejores resultados deportivos a nivel nacional. Mantener un programa estructurado de evaluación cardiovascular no solo es una medida de seguridad, sino también un pilar fundamental para asegurar el rendimiento óptimo y la sostenibilidad del éxito deportivo en el tiempo.

Debilidades del estudio.

Uno de los principales desafíos de esta investigación fue la imposibilidad de evaluar a la totalidad de los deportistas universitarios. Aunque la muestra analizada permitió obtener hallazgos relevantes, haber incluido a todos los deportistas habría brindado una visión aún más precisa del riesgo cardiovascular en esta población. No contar con una cobertura total en el tamizaje implica que algunos casos pueden haber pasado desapercibidos, lo que resalta la necesidad de fortalecer estos procesos para que en futuras evaluaciones ningún deportista quede sin valoración. Además, ampliar la evaluación permitiría identificar con mayor precisión factores de riesgo y reforzar estrategias de prevención y seguimiento, asegurando así que los atletas puedan continuar con su práctica deportiva de manera segura. Sin embargo con este primer estudio se abren muchas oportunidades de investigación que permitan tamizar a todos los deportistas de la universidad con el fin de poder tener un perfil de riesgo de cada uno de ellos teniendo un panorama completo sobre la presencia de este fenómeno en la población UN.

Por último, el tiempo disponible para llevar a cabo la investigación representó un reto adicional. Debido a las limitaciones temporales, fue necesario calcular un tamaño muestral que permitiera obtener resultados representativos en el plazo establecido. Si bien el estudio se realizó con rigurosidad metodológica, disponer de más tiempo habría permitido incluir a un mayor número de deportistas y realizar seguimientos más detallados sobre la evolución del riesgo cardiovascular. Esto refuerza la importancia de mantener evaluaciones periódicas y continuar con estudios a largo plazo que no solo ayuden a comprender mejor estos riesgos, sino que también permitan implementar estrategias de prevención más efectivas dentro del entorno universitario.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

7.1 Conclusiones.

Teniendo en cuenta el objetivo general y específicos propuestos en este proyecto de investigación, se presentan las siguientes conclusiones:

1. En el más de la mitad de las personas evaluadas se observaron características típicas del "corazón del deportista", como una frecuencia cardíaca más baja de lo habitual y variaciones en el ritmo cardíaco, estos cambios son comunes en personas jóvenes y entrenadas, reflejando una respuesta fisiológica esperada a la práctica deportiva.
2. Se encontró una prevalencia significativamente alta (10,89% n=11) en comparación a otros estudios publicados de hallazgos electrocardiográficos que requieren una evaluación más detallada por especialistas en medicina interna o cardiología, por ende, es importante continuar con procesos de evaluación periódica en los deportistas con el fin de prevenir eventos de muerte súbita cardíaca en la Universidad Nacional.
3. Se encontraron cambios electrocardiográficos en deportistas de distintas disciplinas, lo que indica que el riesgo de presentar alteraciones cardíacas consideradas patológicas no está delimitado a un deporte específico, por ende, es necesario que independientemente al deporte practicado se realicen evaluaciones cardiovasculares sistemáticas y periódicas en todos los deportistas de la Universidad Nacional de Colombia.
4. En algunos casos, los deportistas no solo presentaban alteraciones en el trazado electrocardiográfico, sino que también reportaban síntomas como desmayos, palpitaciones o dolor en el pecho, además de presentar antecedentes familiares de enfermedades cardíacas, por lo cual, se deben tener en cuenta otras variables como historia clínica, antecedentes signos, síntomas y evaluaciones físicas como factores que influyen en el riesgo de los deportistas.
5. Se detectaron condiciones de salud como síncope no evaluado, hipotiroidismo sin seguimiento, soplos cardíacos y consumo rutinario de múltiples sustancias psicoactivas, todos ellos asociados a un mayor riesgo cardiovascular, evidenciando la necesidad de un seguimiento más riguroso y procesos de educación en salud, lo cual permitirá minimizar riesgos, optimizar el rendimiento deportivo y garantizar una mayor seguridad cardiovascular de los deportistas.

6. Se encontró una correlación positiva entre el tiempo viviendo en Bogotá y la presión arterial sistólica, lo que indica que la hipoxia en altitud crónica puede generar adaptaciones cardiovasculares que podrían estar relacionadas con un mayor riesgo cardiovascular. Aunque no se hallaron casos de hipertensión significativa, esta respuesta fisiológica podría representar un factor predisponente a largo plazo, por lo que se deberán realizar más estudios con similitud metodológica en diferentes altitudes que puedan determinar si esta variable puede influir en el riesgo de muerte súbita en deportistas.
7. Se encontró una correlación negativa entre la variable días y minutos entrenados e IMC indicando que los deportistas con mayor volumen de actividad física tienden a tener un menor índice de masa corporal, dado que un IMC elevado puede ser un factor de riesgo cardiovascular, estos resultados destacan la importancia de implementar adecuadamente las cargas de entrenamiento para mitigar factores predisponentes a la muerte súbita.

7.2 Recomendaciones.

Es fundamental fortalecer los programas de educación y prevención sobre el consumo de sustancias psicoactivas en deportistas, resaltando sus efectos negativos en la salud cardiovascular y el rendimiento físico. Además, se debe promover una cultura de autocuidado en salud, incentivando a los deportistas a priorizar su bienestar reconociendo la importancia de las revisiones en salud periódicas, además de esto es importante brindar información clara sobre las redes y rutas del sistema de salud disponibles, orientando a los deportistas sobre los centros médicos y profesionales a los que pueden acudir en caso de no poder realizarse los controles o evaluaciones en la universidad.

Es importante establecer evaluaciones periódicas del riesgo cardiovascular en los deportistas de la UNAL garantizando una detección temprana de posibles factores predisponentes, el implementar controles regulares permitirá un monitoreo más preciso y continuo, así como una intervención oportuna, reduciendo así la probabilidad de eventos adversos durante la práctica deportiva.

Se recomienda fortalecer la comunicación y colaboración entre los equipos académicos y los encargados de la salud y el rendimiento deportivo dentro de la universidad, ya que, una mejor integración entre estas áreas facilitaría la recolección y análisis de datos, optimizaría los recursos disponibles y permitiría ofrecer un seguimiento más eficiente a todos los deportistas.

Finalmente el realizar estudios similares en diversas altitudes evaluando cómo las condiciones ambientales podrían influir en el riesgo cardiovascular de los deportistas, podría representar una nueva oportunidad de investigación en la UNAL, la cual permitiría comparar la adaptación fisiológica a diferentes niveles de hipoxia y generar información valiosa para la prevención y el cuidado de la salud en poblaciones expuestas a variaciones altitudinales.

8. BIBLIOGRAFÍA.

1. Han J, Lalario A, Merro E, Sinagra G, Sharma S, Papadakis M, et al. Sudden Cardiac Death in Athletes: Facts and Fallacies. *J Cardiovasc Dev Dis.* 2023;10(2).
2. Sarto P, Zorzi A, Merlo L, Vessella T, Pegoraro C, Giorgiano F, et al. Value of screening for the risk of sudden cardiac death in young competitive athletes. *Eur Heart J* [Internet]. 2023;44(12):1084–92. Available from: <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehad017>
3. Sharma S, Drezner JA, Baggish A, Papadakis M, Wilson MG, Prutkin JM, et al. International Recommendations for Electrocardiographic Interpretation in Athletes. *J Am Coll Cardiol.* 2017;69(8):1057–75.
4. Vessella T, Zorzi A, Merlo L, Pegoraro C, Giorgiano F, Trevisanato M, et al. The Italian preparticipation evaluation programme : diagnostic yield , rate of disqualification and cost analysis. 2019;1–8.
5. Díaz R F, Mercado B C, Troncoso B I, Heusser R F, Clavería R C. Rol de la evaluación preparticipativa en adolescentes, en el diagnóstico de enfermedades cardiovasculares y prevención de muerte súbita. *Rev Med Chil.* 2010;138(2):223–32.
6. Verdugo F, Herrera F. Versión in press ID 691 Evaluación Preparticipativa Cardiovascular Pediátrica . 2018;89(4).
7. Williams EA, Pelto HF, Toresdahl BG, Prutkin JM, Owens DS, Salerno JC, et al. Performance of the American Heart Association (AHA) 14-Point Evaluation Versus Electrocardiography for the Cardiovascular Screening of High School Athletes: A Prospective Study. *J Am Heart Assoc.* 2019;8(14):1–9.
8. FIFA - FIFA.com [Internet]. [cited 2019 Oct 23]. Available from: <https://es.fifa.com/development/news/y=2011/m=5/news=prevenir-muerte-subita->

1424623.htm

9. Bille K, Figueiras D, Schamasch P, Kappenberger L, Brenner JI, Meijboom FJ, et al. Sudden cardiac death in athletes: The Lausanne Recommendations. *Eur J Cardiovasc Prev Rehabil.* 2006;13(6):859–75.
10. Corrado D, Basso C, Pavei A, Michieli P, Schiavon M TG. Trends in Sudden Cardiovascular Death in Young Competitive Athletes. *Jama.* 2006;296(13):1593–601.
11. Corrado D, Schmied C, Basso C, Borjesson M, Schiavon M, Pelliccia A, et al. Risk of sports: Do we need a pre-participation screening for competitive and leisure athletes? *Eur Heart J.* 2011;32(8):934–44.
12. Sweeting J, Semsarian C. Sudden Cardiac Death in Athletes. *Hear Lung Circ.* 2018;27(9):1072–7.
13. Brugada R. Sudden Death and the Healthy Heart. *Rev Esp Cardiol Supl [Internet].* 2010;10:78A-84A. Available from: [http://dx.doi.org/10.1016/S1131-3587\(10\)70115-1](http://dx.doi.org/10.1016/S1131-3587(10)70115-1)
14. Corrado, Domenico; Basso, Cristina; Pavei, Andrea; Michieli, Pierantonio; Schiavon, Maurizio; Thiene G. Trends in Sudden Cardiovascular Death. *Jama.* 2006;296(13):1593–601.
15. Merghani A, Malhotra A, Sharma S. The U-shaped relationship between exercise and cardiac morbidity. *Trends Cardiovasc Med [Internet].* 2016;26(3):232–40. Available from: <http://dx.doi.org/10.1016/j.tcm.2015.06.005>
16. Maron BJ, Co-chair C, Zipes DP. 36e Bethesda Conference. 36e Bethesda Conf [Internet]. 2005;45(8):1312. Available from: <http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0735109705002688>
17. Finocchiaro G, Westaby J, Sheppard MN, Papadakis M, Sharma S. Sudden Cardiac Death in Young Athletes: JACC State-of-the-Art Review. *J Am Coll Cardiol.* 2024;83(2):350–70.
18. García-Ortiz JD. Tamizagem cardíaco para prevenção de morte súbita em atletas de representação da Universidad de Antioquia, Medellín, Colômbia. *Iatreia.* 2017;30(3):265–75.
19. Cañas MRA, Pérez JL, Melgarejo VM, Losada-Celis E. Cambios Hematologicos En Atletas

- Que Entrenan En Alta Altitud Y Residen En Altitud Moderada. *Salud, Hist Y Sanid on-Line [Internet]*. 2017;12(2):17–27. Available from: <http://agenf.org/ojs1/ojs/index.php/shs/article/view/227>
20. Wilder Andres Villamil Parra snm. RESPUESTAS AL EJERCICIO FÍSICO MEDIADAS POR HIF-1 EN PACIENTES CON EPOC RESIDENTES A 2600 m. 2023;
 21. Wilber RL. Application of altitude/hypoxic training by elite athletes. *Med Sci Sports Exerc*. 2007;39(9):1610–24.
 22. Raberin A, Burtcher J, Citherlet T, Manferdelli G, Krumm B, Bourdillon N, et al. Women at Altitude: Sex-Related Physiological Responses to Exercise in Hypoxia. *Sport Med [Internet]*. 2024;54(2):271–87. Available from: <https://doi.org/10.1007/s40279-023-01954-6>
 23. Durand F, Raberin A. Exercise-Induced Hypoxemia in Endurance Athletes: Consequences for Altitude Exposure. *Front Sport Act Living*. 2021;3(April):1–8.
 24. Villalón J, Farré A. El corazón del deportista. *Libr la salud Cardiovasc del Hosp ... [Internet]*. 2009;597–604. Available from: http://www.fbbva.es/TLFU/microsites/salud_cardio/mult/fbbva_libroCorazon_cap68.pdf
 25. Cordero A, MAsía MD, Galve E. Ejercicio físico y Obesidad. *Rev Esp Cardio*. 2015;67(9):748–53.
 26. Yañez F. Síndrome corazón de atleta: historia, manifestaciones morfológicas e implicancias clínicas. *Rev Chil Cardiol*. 2012;31(3):215–25.
 27. Fernando yáñez D. Evaluación Médica Previa a La Práctica Deportiva Para Deportistas Aficionados y de Nivel Competitivo. *Rev Médica Clínica Las Condes*. 2012;23(3):236–43.
 28. Magalski A, McCoy M, Zabel M, Magee LM, Goeke J, Main ML, et al. Cardiovascular screening with electrocardiography and echocardiography in collegiate athletes. *Am J Med [Internet]*. 2011;124(6):511–8. Available from: <http://dx.doi.org/10.1016/j.amjmed.2011.01.009>
 29. Harmon KG, Zigman M, Drezner JA, D M. Effectiveness of cardiac screening inclusive of ECG in young athletes *ScienceDirect The effectiveness of screening history , physical exam , and ECG to detect potentially lethal cardiac disorders in athletes : A systematic*

- review / meta-analysis. *J Electrocardiol* [Internet]. 2014;48(3):329–38. Available from: <http://dx.doi.org/10.1016/j.jelectrocard.2015.02.001>
30. Schmied C, Borjesson M. Sudden cardiac death in athletes Sudden cardiac death in athletes. 2014;(December 2013):93–103.
 31. Serratos-Fernández L, Pascual-Figal D, Masiá-Mondéjar MD, Sanz-de la Garza M, Madaria-Marijuan Z, Gimeno-Blanes JR, et al. Comentarios a los nuevos criterios internacionales para la interpretación del electrocardiograma del deportista. *Rev Esp Cardiol*. 2017;70(11):983–90.
 32. Dhutia H, Malhotra A, Gabus V, Merghani A, Finocchiaro G, Millar L, et al. Cost Implications of Using Different ECG Criteria for Screening Young Athletes in the United Kingdom. *J Am Coll Cardiol*. 2016;68(7).
 33. Dhutia H, MacLachlan H. Cardiac Screening of Young Athletes: a Practical Approach to Sudden Cardiac Death Prevention. *Curr Treat Options Cardiovasc Med*. 2018;20(10).
 34. Fitria, General S, Consumo DESY, Global PS, Xaviera Brandon, Organizacion Mundial de la Salud, et al. Directrices de la OMS sobre actividad física y hábitos sedentarios: de un vistazo [WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour: at a glance]. *J Chem Inf Model* [Internet]. 2020;1(9):1–2. Available from: <http://www.sela.org/media/3219723/covid-19-resumen-de-las-principales-medidas-estados-miembros-sela.pdf%0Ahttp://apps.who.int/bookorders%0Ahttps://polemos.pe/el-hacinamiento-en-las-carceles-peruanas-en-el-marco-de-la-pandemia-del-covid-19/%0Ahttps://www.m>
 35. Peidro RM. corazon_deportista *Rev Arg Card* 03. 2003;71:126–37.
 36. Pelliccia A, Zipes DP, Maron BJ. Bethesda Conference #36 and the European Society of Cardiology Consensus Recommendations Revisited. A Comparison of U.S. and European Criteria for Eligibility and Disqualification of Competitive Athletes With Cardiovascular Abnormalities. *J Am Coll Cardiol* [Internet]. 2008;52(24):1990–6. Available from: <http://dx.doi.org/10.1016/j.jacc.2008.08.055>
 37. D'Ascenzi F, Valentini F, Pistorresi S, Frascaro F, Piu P, Cavigli L, et al. Causes of sudden cardiac death in young athletes and non-athletes: systematic review and meta-analysis:

- Sudden cardiac death in the young. *Trends Cardiovasc Med* [Internet]. 2022;32(5):299–308. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.tcm.2021.06.001>
38. Bassi MD, Farina JM, Bombau J, Maurice MF, Bortman G, Nuñez E, et al. Sudden Cardiac Arrest in Basketball and Soccer Stadiums, the Role of Automated External Defibrillators: A Review. For the BELTRAN Study (Basketball and soccer stadiums: Registry on Automatic external defibrillators). *Arrhythmia Electrophysiol Rev*. 2023;12.
 39. Egger F, Scharhag J, Kästner A, Dvořák J, Böhm P, Meyer T. FIFA Sudden Death Registry (FIFA-SDR): A prospective, observational study of sudden death in worldwide football from 2014 to 2018. *Br J Sports Med*. 2022;56(2):80–7.
 40. Diario as. Fallece Andrés Balanta, jugador de Atlético Tucumán. 2022 Nov;2. Available from: <https://colombia.as.com/futbol/colombianos-por-el-mundo/fallece-andres-balanta-jugador-de-atletico-tucuman-n/>
 41. De Bosscher R, Dausin C, Janssens K, Bogaert J, Elliott A, Ghekiere O, et al. Rationale and design of the PROspective ATHletic Heart (Pro@Heart) study: Long-term assessment of the determinants of cardiac remodelling and its clinical consequences in endurance athletes. *BMJ Open Sport Exerc Med*. 2022;8(1):1–9.
 42. Csecs I, Czimbalmos C, Toth A, Dohy Z, Suhai IF, Szabo L, et al. The impact of sex, age and training on biventricular cardiac adaptation in healthy adult and adolescent athletes: Cardiac magnetic resonance imaging study. *Eur J Prev Cardiol*. 2020;27(5):540–9.
 43. Sanchis J, Avanzas P, Filgueiras-Rama D, García-Pavía P, Sanchis L. *Revista Española de Cardiología* 2024. *Rev Esp Cardiol*. 2025;
 44. Maron BJ, Thompson PD, Ackerman MJ, Balady G, Berger S, Cohen D, et al. Recommendations and considerations related to preparticipation screening for cardiovascular abnormalities in competitive athletes: 2007 Update: A scientific statement from the American Heart Association council on nutrition, physical activity, and metabol. *Circulation*. 2007;115(12):1643–55.
 45. Vogler J, Breithardt G, Eckardt L. Bradiarritmias y bloqueos de la conducción. *Rev Española Cardiol*. 2012;65(7):656–67.
 46. Alattar A, Ghani S, Mahdy N, Hussain H, Maffulli N. Pre-participation musculoskeletal and

- cardiac screening of male athletes in the United arab emirates. *Transl Med @ UniSa* [Internet]. 2014;9(9):43–9. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24809035><http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=PMC4012375>
47. Schmidt WFJ, Hoffmeister T, Haupt S, Schwenke D, Wachsmuth NB, Byrnes WC. Chronic Exposure to Low-Dose Carbon Monoxide Alters Hemoglobin Mass and V \dot{O}_2 max. *Med Sci Sports Exerc.* 2020;52(9):1879–87.
 48. McKinney J, Johri AM, Poirier P, Fournier A, Goodman JM, Moulson N, et al. Canadian Cardiovascular Society Cardiovascular Screening of Competitive Athletes: The Utility of the Screening Electrocardiogram to Predict Sudden Cardiac Death. *Can J Cardiol* [Internet]. 2019;35(11):1557–66. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.cjca.2019.08.023>
 49. Johri AM, Poirier P, Dorian P, Fournier A, Goodman JM, McKinney J, et al. Canadian Cardiovascular Society/Canadian Heart Rhythm Society Joint Position Statement on the Cardiovascular Screening of Competitive Athletes. *Can J Cardiol* [Internet]. 2019;35(1):1–11. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.cjca.2018.10.016>
 50. Congreso de Colombia. Ley 181 de Enero 18 de 1995. 1995; Available from: <https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1654141>
 51. Tudor O Bompá GG. *Periodization: Theory and Methodology of Training*, 6th Edition. Vol. 51, *Medicine & Science in Sports & Exercise*. 2019. 831–831 p.

9. ANEXOS.

2- Tabla de operacionalización de variables.

Variable	Definición conceptual	Definición operacional	Tipo	Indicadores	Unidad de medida	Escala
Principal Prevalencia del riesgo de muerte súbita.	Riesgo que tiene una persona de presentar una muerte repentina e inesperada, que ocurre de forma instantánea o en pocos minutos en una persona considerada como sana (1)	Personas cuyos hallazgos electrocardiográficos se encuentren fuera de los parámetros de normalidad, tanto en amplitud, como en duración en todas las partes ondas, segmentos e intervalos medidos en un ECG.	Cualitativa nominal.	Personas en riesgo/total de personas evaluadas.	Riesgo: -Criterios positivos para riesgo de muerte súbita. -Criterios negativos para riesgo de muerte súbita. -Criterios limítrofes a riesgo de muerte súbita.	Prevalencia de riesgo: Personas en riesgo/total de personas evaluadas.
Edad.	Tiempo de vida que lleva una persona contando desde su nacimiento.	Comprenderá personas cuyas edades vayan desde los 12 a los 35 años.	Cuantitativa continua.	Promedio de edades de patologías más prevalentes/ promedio de	Años.	Años de vida.

				edad de toda la población.		
Sexo.	Condición orgánica que define a las personas en masculinos y femeninos.	Comprenden personas de ambos sexos.	Cualitativa nominal.	Prevalencia de riesgo de muerte F o M/total de población.	F o M.	Sexo de nacimiento.
Modalidad deportiva.	Conducta humana caracterizada por una actitud lúdica y de afán competitivo de comprobación o desafío expresada mediante el ejercicio corporal y mental, dentro de disciplinas y normas preestablecidas(50).	Comprenderá los diferentes tipos de deporte acorde a determinadas reglas y normas de juego.	Cualitativa nominal.	Prevalencia de riesgo de acuerdo con cada modalidad...	Tipo de deporte por componente dinámico. Categorico (regresión logística) Forward o stepward.	Componente dinámico: ABC Componente estático: 1,2 y 3. (Anexo 2)
Volumen de entrenamiento.	Cantidad de trabajo realizado en una sesión de entrenamiento(51).	Personas que acumulen cierto volumen de entrenamiento a la semana. durante un tiempo establecido, medido mediante el reporte de carga de trabajo semanal reportado por entrenador y	Cuantitativa continua	Volumen de trabajo acumulado por semana.	Volumen de trabajo= Cantidad de trabajo semana. Minutos /semana.	Volumen de trabajo por semana. Escala de volúmenes. (Anexo 4).

		deportista mediante encuesta.				
Intensidad del entrenamiento.	Cantidad de energía gastada durante un determinado ejercicio (51).	Intensidad del ejercicio durante una sesión de entrenamiento, medida por el auto reporte del entrenador y el deportista utilizando la escala de Borg modificada.	Cualitativa ordinal-cuantitativa discreta.	Intensidad de trabajo durante una sesión de entrenamiento.	Intensidad de trabajo por sesión de entrenamiento. Baja moderada y alta. (regresión logística y resultado beta de esta es la OR)	Intensidad de la sesión de trabajo. (Anexo 4).

3- Consentimiento informado manejo de información correspondiente a toma de electrocardiograma del deportista, formato de cargas de entrenamiento y encuesta de tamizaje cardiovascular.

Fecha: Día: _____ Mes: _____ Año: _____ Hora: _____

El proyecto de investigación “**Determinación del riesgo de muerte súbita cardíaca en deportistas de la Universidad Nacional de Colombia**”, investigación que tiene como objetivo Identificar la prevalencia del riesgo de muerte súbita y sus factores predisponentes en deportistas pertenecientes a las selecciones competitivas de la Universidad Nacional de Colombia - sede Bogotá con edades entre 18 y 35 años. De esta manera, su participación facilitará la medición de condición de salud y del riesgo que puede llegar a presentar o presenta de sufrir un evento cardiaco durante la práctica deportiva. La evaluación del riesgo de muerte súbita se realizará por medio de un electrocardiograma el cual es poco invasivo y muy seguro.

Los datos obtenidos de esta medición le serán explicados por el profesional encargado de la toma y lectura del examen, lea con atención y solicite explicación sobre dudas o inquietudes a la persona que le entregue este consentimiento.

Nombres de los procedimientos.

Encuesta de tamizaje cardiovascular, reporte de carga de entrenamiento y electrocardiograma en reposo.

Descripción de los procedimientos.

Encuesta de tamizaje cardiovascular: Es una encuesta corta en la que se busca indagar sobre sus antecedentes familiares, personales, signos y síntomas que se presentan durante la práctica deportiva y el consumo de suplementos deportivos, alcohol o sustancias psicoactivas.

Reporte de cargas de entrenamiento: Es una encuesta en donde usted reporta qué tanto tiempo a la semana realiza entrenamiento deportivo y con qué intensidad medida en escala de percepción del esfuerzo físico usted lo realiza.

Electrocardiograma en reposo: Es una prueba común e indolora que se usa para detectar con rapidez problemas cardíacos y controlar la salud del corazón.

Examinación física médica: Se llevará a cabo una evaluación médica preparticipativa la cual constará de:

- Auscultación.
- Revisión de la tensión arterial.
- Revisión de pulsos distales.
- Evaluación del ritmo cardíaco.

Beneficios de su participación.

- Evaluación del riesgo cardiovascular (garantizando en todo momento la confidencialidad y respeto con la información de los resultados).
- Identificación de factores predisponentes al riesgo de muerte súbita.
- Educación sobre la prevención de la enfermedad cardiovascular asociada con hábitos de entrenamiento y vida.
- No recibirá ningún beneficio económico por participar en esta investigación, todos los beneficios se relacionan con la determinación de su salud cardiovascular a partir de la

ejecución de un examen médico completo y pruebas específicas como el electrocardiograma.

Riesgos del estudio.

Como todo examen dicho procedimiento puede presentar riesgos en la toma como lo pueden ser:

- Rash cutáneo: reacción alérgica de la piel ante la colocación del gel transductor.

Lesión por presión por los electrodos: lesión causada por una presión ejercida por los electrodos utilizados en la toma del electrocardiograma.

Confidencialidad y protección de datos

Es importante recalcarle que toda la información correspondiente al estudio y hallazgos principales será de manejo únicamente por el investigador, director y codirector de la tesis de maestría, los datos serán sometidos a un proceso de anonimización para controlar la fuga de información sensible y serán publicados con fines académicos, usted sólo se enterará de los hallazgos cuando se tenga la completa certeza diagnóstica y al finalizar el proceso de evaluación, bajo ninguna circunstancia se publicará información bajo nombres, todo lo anterior amparado bajo los términos de la ley 1581 del año 2012 de la constitución política de la república de Colombia que trata sobre el tratamiento de la información personal e historia clínica.

Se garantizará que en todo momento prevalecerá la seguridad y privacidad de los participantes del estudio, así como plena claridad y transparencia de todos los procesos de evaluación que se realicen, usted tiene derecho a aclarar todas las dudas que tenga frente a cualquier procedimiento realizado y decidir si responder todas las preguntas o incluso abandonar la investigación cuando así lo desee.

Teniendo en cuenta la información previamente entregada y según lo que dicta la ley 1581 del año 2012 de la constitución política de la república de Colombia que trata sobre el tratamiento de la información personal e historia clínica.

Yo _____, identificado con documento de identidad ____ número _____ de la ciudad de _____ declaro que se me ha explicado y he comprendido el procedimiento en su totalidad, teniendo en cuenta riesgos y beneficios de dicho estudio. por ende, autorizo a la Universidad Nacional de Colombia, de realizar

el estudio y tratar con la información proveniente de la lectura de electrocardiograma de tamizaje cardiovascular con fines diagnósticos e investigativos.

Acepto la toma del electrocardiograma con fines investigativos y de diagnóstico y declaro que participación es libre y voluntaria.

SI _____ NO _____

En caso de tener alguna pregunta sobre el proyecto y el procedimiento a realizar puedo contactarme con:

Juan Camilo Murillo Coca.
Teléfono: +57 32187XXXX
Correo:

Wilder Villamil Parra.
Teléfono: +57 3246XXXXXX
Correo:

Firma del participante _____

CC:

Firma evaluador responsable _____

CC:

4-Encuesta de tamizaje cardiovascular.

ENCUESTA DE TAMIZAJE CARDIOVASCULAR

La siguiente encuesta tiene como objetivo evaluar el riesgo que tiene usted de presentar un evento cardiovascular de manera súbita durante la práctica deportiva.

NOTA: En caso de responder SÍ a alguna pregunta, especifique su respuesta.

Nombre: _____ Edad (Años): _____ Sexo: F ___ M ___ Talla (Mts): _____ Peso (Kgs): _____ Teléfono: _____

Deporte: _____ Modalidad/Posición: _____ Años que lleva practicando el deporte: _____ Pertenece a una selección distrital o nacional? SI ___ NO ___

Antecedentes familiares.

1- ¿Alguien de su familia padece alguna enfermedad cardiovascular?

Si

¿Quién? _____

¿Cuál? _____

2- ¿Algún familiar menor de 50 años ha muerto por causas cardiovasculares?

Si No

¿Quién? _____

Antecedentes personales.

3- ¿Ha tenido o le han diagnosticado algún tipo de enfermedad cardíaca o respiratoria?

Si

¿Cuál? _____

4- ¿Sufre de tensiones arteriales altas o hipertensión arterial?

Si

Signos y síntomas.

5- ¿Ha tenido o manifestado dolor (tipo presión) en el pecho antes, durante o después de la práctica deportiva?

Si

6- ¿Se ha desmayado o sentido mareo durante o después de la práctica deportiva?

Si

7- ¿Siente dificultad para respirar cuando realiza la práctica deportiva?

Si

Nutrición.

8- ¿Consume algún tipo de suplemento dietario?

Si

¿Cuál? _____

9- ¿Toma algún medicamento actualmente?

Si

¿Cuál? _____

¿Cada cuánto? _____

¿Para qué? _____

10- ¿Consume o ha consumido algún tipo de sustancia psicoactiva? (el alcohol es considerado como sustancia psicoactiva)

Si

En caso de responder si por favor especifique la frecuencia con que consume dicha sustancia.

- a. Una vez al mes.
- b. 3 veces al mes.
- c. Más de 3 veces al mes.
- d. Otro _____

5-Tabla de recolección de carga de entrenamiento por semana.

Días de la semana.	¿Entreno?	Duración total (minutos).	Intensidad. Escala de Borg.
Lunes			
Martes			
Miércoles			
Jueves			
Viernes			
Sábado			
Domingo			
Sumatoria total.	Total de días entrenados:	Total de tiempo entrenado:	No aplica.

Respetado deportista, en esta escala muy resumida va a reportar la intensidad y volumen del entrenamiento lo cual ayuda al investigador al registro de las cargas de entrenamiento a la semana, tenga en cuenta las indicaciones para el diligenciamiento de este apartado.

- Para el registro de la casilla entreno deberá únicamente escribir SI o NO al día de la semana en donde se entrenó.
- Para la casilla duración total únicamente escribirá la duración total del entrenamiento en minutos.
- Para la casilla intensidad se basará en la escala de Borg modificada la cual resume qué tan intenso o difícil estuvo su sesión de entrenamiento siendo 0 un reposo total y 10 el máximo esfuerzo que usted puede realizar es importante tener en cuenta que este calificativo procura obtener un dato de intensidad promedio ya que durante el entrenamiento se pueden tener múltiples niveles de intensidad.

6- Recomendaciones para la medición del riesgo de muerte súbita.

Cordial saludo, usted deportista, ha sido seleccionado para realizar un estudio denominado “**Determinación del riesgo de muerte súbita cardíaca en deportistas de la Universidad Nacional de Colombia**”, investigación que tiene como objetivo Identificar la prevalencia del riesgo de muerte súbita y sus factores predisponentes en deportistas pertenecientes a las selecciones competitivas de la Universidad Nacional de Colombia - sede Bogotá.

En el siguiente documento encontrará recomendaciones para la toma de dicho examen, sugeridas con el propósito de eliminar todo tipo de sesgo que conlleve a una lectura errónea del examen y poder contar con la información totalmente verídica en la interpretación de este.

Recomendaciones **previas** a la toma del electrocardiograma.

- Tener paciencia en la posible espera a la toma, es probable que se deba esperar un tiempo a que se evalúen a los compañeros que van antes que usted para la medición por lo que es importante tener un poco de paciencia para la toma, es clave este punto ya que las emociones pueden generar cambios eléctricos en el corazón.
- Realizar una depilación de las zonas donde van los electrodos, es decir la zona del pecho, ya que el exceso de estos va a generar dificultad en la adherencia de los electrodos además de generar interferencia en la lectura e incomodidad y dolor al momento de retirarlos.
- Haber tenido un sueño de mínimo 6 horas en la noche anterior; la falta de sueño genera cambios en el sistema cardiovascular lo cual sesgaría el resultado y lectura de este.
- No haber ingerido cafeína, energizantes o sus derivados 12 horas antes de la medición; esto genera en el sistema eléctrico del corazón cambios que pueden influir en la lectura y veracidad del examen.
- No haber realizado actividad física o ejercicio de alta intensidad por lo menos 6 horas previa a la toma del electrocardiograma; esto debido a que estos niveles generan cambios en todos los sistemas del cuerpo buscando regularse después de haber sido exigidos en el ejercicio.
- No haber ingerido cigarrillo, alcohol o sustancias psicoactivas 12 horas antes de la toma del electrocardiograma; ya que por el consumo de estos se va a generar en su cuerpo adaptaciones que buscar regular y controlar la eliminación de dichas sustancias del organismo generando sesgos a la hora del examen y su posterior lectura.
- En el caso de las mujeres, llevar TOP o ropa cómoda que permita la colocación de los electrodos en el pecho.

Recomendaciones **durante** la toma del electrocardiograma.

- El examen se va a realizar recostado en una camilla, por lo que es importante que se encuentre lo más cómodo posible durante el examen permitiendo una toma, lectura e interpretación optimas, en caso de estar incomodo informar al evaluador con el fin de solucionar dicho inconveniente.

- Mantener su cuerpo lo más quieto posible durante la toma del electrocardiograma disminuyendo el ruido que pueda generar el movimiento, mejorando la lectura e interpretación de sus resultados.
- Pese a que el proceso de toma del examen es corto (aproximadamente 5 minutos), se debe permanecer muy tranquilo durante la toma disminuyendo las pulsaciones y facilitando su lectura e interpretación.
- No hablar con nadie durante el procedimiento; ya que esto puede generar sesgo y ruido en la toma y lectura del examen.

Recomendaciones **después** de la toma del electrocardiograma.

- No se tienen recomendaciones o cuidados posterior a la toma.

¡Gracias por su participación en este proceso de investigación!

7- Carta de agradecimiento por participación.

xx de abril de 2025

Bogotá D.C – Colombia

Señores:

Participante investigación.

Objeto: Carta de agradecimiento y reporte de resultados.

Cordial saludo,

El motivo principal de esta carta es agradecerle su participación en el estudio titulado "*Determinación del riesgo de muerte súbita cardíaca en deportistas de la Universidad Nacional de Colombia*", desarrollado por el Grupo de investigación en Adaptaciones al Ejercicio y a la Hipoxia de la Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá; proyecto que ha sido realizado por un equipo multidisciplinar, teniendo como investigador principal al MSc (c) Juan Camilo Murillo Coca, bajo la dirección del Dr. Wilder Andrés Villamil Parra y la Dra. Erica Mabel Mancera Soto.

Queremos expresar nuestro sincero agradecimiento por su tiempo, dedicación y voluntad de participar en este estudio. Ha sido de gran ayuda para que el estudio pueda lograr los objetivos previstos. Gracias a su participación se logrará el desarrollo de nuevo conocimiento que aporte en los procesos de evaluación deportiva en primera instancia en entornos universitarios.

Nos gustaría compartir con usted la información obtenida de este estudio, por lo cual, le informamos que posterior a la evaluación de los tres instrumentos de detección del riesgo explicados durante el proceso de evaluación (encuesta de tamizaje, evaluación física y toma de electrocardiograma en reposo) posterior al análisis riguroso por diversos profesionales no hemos encontrado riesgo de sufrir un evento súbito cardíaco, esto no significa que no deba seguir continuando con evaluaciones periódicas en instituciones de salud universitaria o su entidad promotora de salud, teniendo en cuenta esto, se le invita cordialmente a seguir atento a nuevas convocatorias que busquen la detección del riesgo con el fin de continuar chequeando su salud continuamente. Finalmente, en caso de querer recibir más información acerca de los resultados puede ponerse en contacto con el investigador principal MSc (c) Juan Camilo Murillo Coca.

Cordialmente.

8- Poster informativo sobre la muerte súbita.

Muerte Súbita en Deportistas Universitarios

"Un chequeo cardíaco hoy, tu mejor jugada para un mañana seguro."

Incidencia

Aproximadamente 1 a 3 de cada 100,000 deportistas jóvenes aparentemente sanos mueren durante el ejercicio.

Género

La incidencia es hasta 10 veces mayor en hombres que en mujeres.

Causas Principales

Según la asociación europea de cardiología y la asociación americana del corazón menciona que son a miocardiopatía hipertrófica y anomalías coronarias congénitas son las principales causas en jóvenes deportistas.

Pruebas Preventivas Recomendadas

Historia Clínica y Examen Físico: Evaluación de antecedentes familiares y síntomas como desmayos o dolor torácico.

Electrocardiograma en reposo (ECG): Detecta anomalías en el ritmo cardíaco.

Importancia de Exámenes Rutinarios: Más del 90% de las muertes súbitas podrían evitarse con un chequeo cardiológico previo.

American Heart Association.

La Asociación Americana del Corazón (AHA) recomienda una evaluación inicial antes de la participación deportiva y reevaluaciones periódicas.

Recomendaciones para Deportistas Universitarios

Realizar una evaluación cardíaca completa al inicio de la participación deportiva.

Repetir las evaluaciones anualmente o antes si aparecen síntomas.

La implementación de evaluaciones médicas periódicas es fundamental para prevenir la muerte súbita y garantizar una práctica deportiva segura.

"Cuida tu corazón, protege tu pasión por el deporte."

MAESTRÍA EN FISIOTERAPIA
del deporte y la actividad física

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

9- Participación en el 3er Simposio Cochrane Colombia.

3er Simposio Cochrane Colombia
Innovación en síntesis de evidencia y transferencia de conocimiento.

Detección del riesgo de muerte súbita cardíaca y en deportistas de la Universidad Nacional de Colombia.

Autores: Fl Esp. Juan Camilo Muñoz Cota¹, Fl Esp. Msc PhD Enca Isabel Mancera², Bg Msc PhD Edgar Cristancho-Reja³, Fl Esp. Msc PhD Wilder Andrés Villamil-Pumá⁴

1. Facultad de Medicina. Maestría en Fisioterapia del deporte y la actividad física - Universidad Nacional de Colombia.
2. Facultad de Medicina. Departamento del movimiento corporal humano - Universidad Nacional de Colombia.
3. Facultad de ciencias. Departamento de Biología - Universidad Nacional de Colombia.
4. Facultad de Enfermería y Rehabilitación. Departamento del movimiento corporal - Universidad de la Sabana.

Contacto de correspondencia: jumun@unal.edu.co, WVillamil@unal.edu.co

3er Simposio COCHRANE Colombia - Innovación en síntesis de evidencia y transferencia de conocimiento.

Introducción

El deporte ha sido tradicionalmente una estrategia para promover la salud y prevenir enfermedades. Sin embargo, investigaciones recientes sugieren que la práctica continua y estructurada puede generar efectos agudos y crónicos perjudiciales, como la muerte súbita de origen cardiovascular en deportistas. Este evento, aunque raro, tiene un gran impacto social, ya que los atletas son considerados modelos de salud. La muerte súbita se define como un fallecimiento inesperado y rápido, que ocurre en menos de una hora desde los primeros síntomas en personas aparentemente sanas. Instituciones como el Colegio Americano de Cardiología, la Asociación Americana del Corazón y la Sociedad Europea de Cardiología coinciden en esta definición. Aunque la incidencia es baja, con aproximadamente un caso por cada 100.000 deportistas, la mayoría de los afectados tienen enfermedades cardíacas congénitas. Debido a la gravedad de este evento, se recomienda realizar una evaluación pre-participativa para detectar riesgos y prevenir desenlaces trágicos.

Metodología

Objetivo general: Identificar la prevalencia de riesgo de muerte súbita y sus factores predisponentes en una muestra de atletas. Para ello, se empleará un diseño de estudio observacional prospectivo de cohorte.

- Caracterizar a los atletas pertenecientes a los equipos deportivos con base en la actividad electrocardiográfica del ECG de 12 derivaciones.
- Establecer los factores de riesgo predisponentes asociados con la muerte súbita en los atletas de la UNAL pertenecientes a los equipos deportivos.
- Determinar la relación entre el riesgo de muerte súbita y los factores predisponentes relacionados con el riesgo cardiovascular, los antecedentes médicos y las cargas, intensidades y volúmenes de entrenamiento.

Muestreo y tamaño muestral: Se reclutarán 104 atletas de la Universidad Nacional de Colombia - campus de Bogotá, con edades entre 18 y 35 años, utilizando un método de muestreo no probabilístico de bola de nieve.

- Estrategias de medición del riesgo:**
1. Electrocardiogramas de 12 derivaciones (ECG).
 2. Cuestionarios de detección cardiovascular.
 3. Evaluación médica preparticipativa.

- Análisis estadístico:**
- 1- Estadística descriptiva: Frecuencias, proporciones, medidas de tendencia central y de dispersión.
 - 2- Estadística inferencial: Prevalencias, diferencia de prevalencias y Odds ratio.

¿Cómo será el proceso?

¿Cómo se medirá el ECG?

Resultados esperados.

Identificación de atletas en riesgo: Se espera que las evaluaciones previas a la participación, incluyendo electrocardiogramas y cuestionarios de detección cardiovascular, permitan identificar a los atletas con mayor riesgo de muerte súbita.

Perfiles de riesgo individualizados: Con base en los hallazgos, se podrán establecer perfiles de riesgo individualizados para cada atleta.

Diseño de estrategias de prevención: La información recolectada permitirá diseñar estrategias de prevención personalizadas para cada atleta, adaptadas a su perfil de riesgo.

Desarrollo de protocolos de detección temprana: Se espera que el estudio contribuya al desarrollo de protocolos de detección temprana de riesgo de muerte súbita en atletas, aplicables en entornos deportivos.

Mejor toma de decisiones clínicas: La información generada por el estudio proporcionará una base sólida para la toma de decisiones clínicas en relación con la salud cardiovascular de los atletas.

Implementación de medidas preventivas: Se espera que los resultados del estudio faciliten la implementación de medidas preventivas para beneficiar la salud y el bienestar de los atletas de alto rendimiento.

ClinicalTrials.gov ID NCT06518252

Conclusiones previas

Importancia de la Detección Temprana: La importancia de la detección temprana del riesgo de muerte súbita en atletas. Se resalta que la práctica deportiva de alto rendimiento puede generar cambios cardíacos que aumentan la probabilidad de eventos cardíacos fatales.

Electrocardiograma como Herramienta Clave: El electrocardiograma de 12 derivaciones se presenta como la herramienta principal (Gold standard) para la detección de anomalías cardíacas en la población de estudio.

Factores de Riesgo y Prevención Personalizada: Se reconoce que existen factores de riesgo, como antecedentes familiares e historial médico personal, que pueden influir en el riesgo de muerte súbita en atletas.

Aporte a la Salud de los Atletas: La información generada por la investigación tendrá implicaciones significativas para la toma de decisiones clínicas y la implementación de medidas preventivas.

Bibliografía

www.fucsalud.edu.co

10 participación en clases universitarias.

